

Veille sur les polymères biosourcés

Rapport de PR

Porteur du projet : Monsieur Bruno Ramond

Membres du groupe :

- Claire Gaillochet
- José Luis Conesa Zamora
- Lise Gallo

Table des matières

Introduction

I. Utilisation et impact des polymères

- A) Utilisation actuelle des polymères
- B) Impacts environnementaux des polymères pétro-sourcés
- C) Les impacts sur la santé humaine

II. Les polymères biosourcés

- A) Définition et terminologie
- B) Synthèse et origine des polymères biosourcés
- C) Limites

III. État de l'art

- A) État de l'art des applications et de la recherche actuelle sur les polymères biosourcés
- B) Matériaux biosourcés connus
- C) Matériaux peu connus et innovants
- D) Matériaux innovants non biosourcés/recyclables
- E) Appellation scientifique

IV. Recyclage du textile

- A) L'industrie textile et de l'habillement actuelle et son impact
- B) Composition des vêtements
- C) Le recyclage et la revalorisation des fibres textiles
- D) Des solutions innovantes

V. Méthodologie et cadre de recherche

- A) Démarche d'investigation
- B) Etat de l'avancement

Conclusions

Références bibliographiques

Introduction

La société du XXI^e siècle se caractérise par une utilisation démesurée des matières plastiques sans penser aux effets négatifs, préjudiciables et délétères sur l'environnement et la santé humaine. Les produits dérivés du plastique sont présents dans tous les coins de la planète, envahissant les espaces naturels, polluant les mers et les océans, nuisant à la santé des personnes et détériorant leur qualité de vie.

C'est pourquoi le débat social sur la recherche de solutions pour faire face au problème croissant que la société d'aujourd'hui a avec les plastiques et leurs dérivés a émergé. Parmi ces solutions se trouve l'utilisation de plus en plus répandue des matériaux biodégradables et biosourcés à travers des projets d'innovation menés en collaboration avec des organismes publics, comme les universités, et privés qui réutilisent des matières premières moins polluantes.

Le présent rapport analyse la situation actuelle des matériaux polymères biosourcés, leurs perspectives d'avenir et les projets novateurs en cours qui essaient de remplacer les matériaux non réutilisables grandement utilisés actuellement.

Nous tenons à remercier Monsieur Bruno Ramond, enseignant de l'UV PR00, qui a été notre suiveur de projet durant ce semestre, pour toute l'aide qu'il nous a apportée quant à la bonne réalisation de notre rapport et pour sa supervision éclairée.

I - Utilisation et impact des polymères

A) Utilisation actuelle des polymères biosourcés

Les polymères biosourcés gagnent en popularité depuis des années, dans le but de remplacer les plastiques dérivés du pétrole. Ces polymères ont la particularité de contenir au moins un composant dérivé de la biomasse, comme les polyester issus de triglycérides végétaux. Ces matériaux, en plus d'être issus de ressources renouvelables, ont souvent une bonne dégradabilité.

Le potentiel des polymères biosourcés et biodégradables se développe de plus en plus, notamment pour des applications de courte durée. Cependant, même s'ils connaissent des taux de croissance de 10 à 20% par an, ils ne sont utilisés que dans des applications spécifiques - emballage, agriculture, loisirs, etc. De récentes études, notamment celles de *European Bioplastics*, montrent que ces polymères en très forte croissance ne représenteront, au cours des dix prochaines années, qu'une faible part du marché des plastiques. Ils ne sont donc pas destinés à remplacer les plastiques conventionnels.

Aujourd'hui, de nombreuses marques proposent des produits plus respectueux de l'environnement et adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs. Certaines marques ont eu recours au bioplastique, comme *BioFutura*, qui offre des bouteilles biodégradables, fabriquées à partir de PLA (acide polylactique).

Les bouteilles d'eau ne sont pas les seuls objets de notre vie quotidienne fabriqués en bioplastiques. Certains sacs, rasoirs ou stylos sont fabriqués à partir de matériaux naturels pour offrir de nouvelles alternatives aux consommateurs.

Les multiples applications actuelles des polymères biosourcés comprennent :

1. *Intermédiaires chimiques*

Développement d'intermédiaires chimiques obtenus à partir de biomasses résiduelles ou de microalgues destinées à la fabrication de produits chimiques (peintures, plastiques, cosmétiques, détergents...) et/ou combustibles.

2. *Fabrication d'autres polymères*

Développement de polymères biologiques offrant des performances techniques améliorées et / ou de nouvelles fonctionnalités par rapport aux produits disponibles sur le marché (biodégradabilité, résistance à la chaleur, propriétés barrière...), comme les polymères destinés aux secteurs des

transports (plastiques et matrices pour composites), des peintures industrielles et des emballages techniques.

3. Tensioactifs

Développement de tensioactifs à haute teneur en matière bio formée et destinés prioritairement aux secteurs des cosmétiques et des détergents. En particulier pour le développement de solutions de remplacement de l'oxyde d'éthylène pour développer la partie hydrophile des molécules afin d'élargir la gamme d'applications des agents de surface biologiques.

4. Solvants

Mise au point de solvants qui améliorent les propriétés des peintures de haute technologie destinées à des applications industrielles pour lesquelles il est difficile de se libérer de leur utilisation. En particulier, le développement de solvants qui contribuent à réduire les émissions de CO₂ et permettent d'améliorer le rendement technique des formulations (homogénéité, séchage...).

5. Matériaux composites

Développement de matériaux composites intégrant un renfort à base de fibres végétales (lin, chanvre, etc.) et destinés aux secteurs du transport, notamment l'automobile. Les produits développés doivent apporter des propriétés techniques améliorées aux produits finis (allègement du poids des véhicules, amortissement des vibrations...) ou matériaux destinés au secteur de la construction.

6. Biocarburants

L'objectif général est de contribuer à rendre opérationnelle et compétitive commercialement la production de biocarburants liquides ou gazeux avancés à plus long terme. Les biocarburants avancés doivent être obtenus à partir de biomasses résiduelles, de coproduits industriels, forestiers/agricoles ou de microalgues.

B) Impacts environnementaux de l'utilisation des polymères pétro-sourcés

Nous savons que les polymères pétro-sourcés sont actuellement à l'origine de beaucoup d'impacts négatifs sur l'environnement. Ces polymères, choisis pour leur durabilité et pas nécessairement pour leurs impacts sur l'environnement, sont souvent à l'origine de conséquences drastiques pour la planète. Dans un premier temps par leur production, qui nécessite l'utilisation de pétrole et d'énergie, mais également pour leur destruction, ceux-ci n'étant pas biodégradables. Les impacts les plus reconnus sur l'environnement sont liés à l'enchevêtrement, l'ingestion, l'asphyxie et l'affaiblissement général des animaux susceptibles de les avaler. Un total de 267 espèces d'organismes

marins au niveau planétaire sont affectées par des déchets plastiques, un nombre qui augmentera à mesure que des espèces plus petites seront évaluées. Il a été démontré que les polymères se fragmentent dans l'environnement et sont ingérés par la faune. Tortues de mer, vingt-six espèces de cétacés et près de la moitié de toutes les espèces d'oiseaux de mer ingèrent ou s'emmêlent dans des déchets plastiques chaque année.

Une autre problématique à l'utilisation massive du plastique, est celle de la vision des déchets abandonnés, qui se concentrent sur les côtes et les plages. Les usagers des plages et les touristes ont une perception négative de ces déchets et les préoccupations financières concernant le nombre de visiteurs qui pourraient quitter ces lieux en conséquence. Mais la conséquence la plus négative concerne l'impact des débris marins l'environnement, l'économie, la sécurité, la santé et la culture. Ces déchets se décomposent très lentement, ce qui entraîne une accumulation progressive et significative dans les milieux marins et côtiers.

De l'autre côté, les polymères (ou les particules de polymères) présents dans le compost peuvent poser un problème de pollution. Il est donc important de disposer d'un système permettant de séparer le compost fini des déchets polymères. Cette problématique n'est pas aussi grave que celle des océans, car elle est localisée et ne pollue pas les végétaux issus du compost.

Le tamisage est également une solution qui peut être utilisée pour éliminer les particules de plastique résiduelles. Les fragments de plastique présents dans le compost représentent une pollution visuelle plutôt qu'une menace réelle, à moins qu'ils ne soient lessivés dans les cours d'eau et ajoutés à la pollution marine. Les matières premières végétales sont neutres pour le climat. Pour décider de l'impact des biopolymères sur le climat et l'environnement, il faut tenir compte de l'ensemble de la chaîne de production, de la culture des plantes à l'élimination du produit fini.

Pour réduire ces impacts, l'utilisation de polymères biosourcés permet notamment d'utiliser des ressources renouvelables rapidement; les ressources fossiles étant également renouvelables, mais à raison d'un cycle de millions d'années. Comme le taux de consommation des ressources fossiles est plus rapide que leur régénération, le cycle du carbone est déséquilibré dans notre consommation fossile. En comparaison, les polymères biosourcés, produits à partir de maïs et d'amidon, peuvent être convertis en biomasse assez rapidement. Même si l'utilisation de bioplastiques est assez séduisante pour réduire l'impact des déchets sur l'environnement, elle ne règle absolument pas le problème dans sa globalité. Ce problème peut même s'aggraver si les consommateurs pensent que les biopolymères (ou polymères biofragmentables) disparaîtront rapidement dans l'environnement. En effet, les polymères biosourcés ne sont pas nécessairement biodégradables. Néanmoins, la production de biopolymères consomme globalement moins d'énergie, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées par rapport aux équivalents pétrochimiques. Enfin, leur

utilisation dans l'industrie aide à la valorisation par différentes méthodes de recyclage (y compris le compostage ou la biométhanisation).

L'utilisation de matériaux biosourcés et biodégradables constitue donc une incitation supplémentaire pour faciliter et améliorer la gestion des matériaux putrescibles, le produit final pouvant être utilisé comme substrat.

C) Les impacts sur la santé humaine

Les matériaux biodégradables ou compostables n'ont généralement pas d'effets négatifs directs sur la santé humaine. C'est pour les matériaux qui ne sont pas 100% d'origine biologique qu'il faut tenir compte de la nature des composants. Par conséquent, ces restes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé publique qui affectent directement l'être humain. Dans le cas des microplastiques, qui composent les biopolymères mixtes, leur effet peut être réellement préjudiciable au niveau biochimique et cellulaire.

Une fois dans l'océan, un microplastique y reste plusieurs siècles. Les animaux marins ne font pas de distinction entre leur nourriture et les particules de plastique. Après ingestion de ces microplastiques, ils ne sont pas excrétés naturellement. Tous ces animaux marins entrent dans la chaîne alimentaire avant de finir dans nos assiettes. Le micro plastique devient donc un aliment universel. Certaines particules ont même été trouvées dans le lait ou même la bière.

Bien que l'impact des microplastiques sur la santé humaine ne soit pas encore connu, ils contiennent des additifs potentiellement nocifs pour les animaux ou les humains qui les ingèrent. Bien que les microplastiques puissent être des perturbateurs endocriniens, ils peuvent également agir comme des aimants de toxines environnementales, avec de nombreuses substances toxiques qui peuvent s'accumuler sur sa surface.

Cependant, des études récentes ont démontré la présence de microplastiques dans l'atmosphère, en particulier dans les grands centres urbains, ce qui implique l'inhalation de ces particules microscopiques pendant le processus normal de respiration pulmonaire. En outre, la présence de ces particules a également pu être démontrée dans des organes internes de personnes vivantes, tels que les poumons, ce qui peut déclencher de nombreuses maladies au niveau des voies respiratoires supérieures, voire des cancers.

En fait, de nouvelles recherches récentes ont montré que les humains pouvaient inhaler environ 16,2 morceaux de microplastique par heure, ce qui équivaut à une carte de crédit pendant une

semaine. Ce fait a été publié dans la revue *“Physics of Fluids”*, dans laquelle des chercheurs de l’Université technologique de Sydney, de l’Université de Western Sydney et de l’Université technologique du Queensland (Australie), de l’Université d’Ourmia et de l’Université islamique Azad (Iran) et l’Université de Comilla (Bangladesh) ont développé un modèle de dynamique des fluides informatiques pour analyser le transport et le dépôt de microplastiques dans les voies respiratoires supérieures.

Les chercheurs ont exploré le mouvement des microplastiques avec différentes formes (sphérique, tétraédrique et cylindrique) et tailles (1,6; 2,56 et 5,56 microns) et dans des conditions de respiration lente et rapide. Les microplastiques avaient tendance à s’accumuler aux points chauds de la cavité nasale et de l’oropharynx, ou à l’arrière de la gorge. La forme anatomique complexe et très asymétrique des voies respiratoires et le comportement complexe de l’écoulement dans la cavité nasale et l’oropharynx font que les microplastiques dévient de la trajectoire de l’écoulement et se déposent dans ces zones.

II - Les polymères biosourcés

A) Définition et terminologie

Plusieurs dénominations sont associées aux polymères biosourcés, montrant quelques différences notables concernant la terminologie. En effet, il existe actuellement un flou concernant l'utilisation de ces nouveaux polymères, notamment par rapport à leur synthèse mais aussi par rapport à leur impact. Le terme biosourcé fait appel à la notion de fabrication, à l'essence même du produit. Un **polymère biosourcé** est donc un polymère fabriqué avec des matières issues du vivant (végétaux, animaux, micro-organismes...) selon l'IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*). Par extension, les plastiques biosourcés peuvent être issus de ressources naturelles différentes comme le maïs, le manioc ou encore la pomme de terre. Notons que ces polymères biosourcés peuvent être totalement ou seulement partiellement issus de la biomasse. Les domaines d'application de ces plastiques biosourcés sont multiples (automobiles, biomédical, packaging) et leur taux d'utilisation augmente de plus en plus. Il faudra donc retenir que le terme "biosourcé" fait référence à la fabrication du produit et non à sa destruction, et donc à sa dégradabilité. Un polymère biosourcé ne serait donc pas nécessairement biodégradable. En effet, un **polymère biodégradable** ou compostable peut être dégradé ou composté par le vivant. Le produit biodégradable n'est pour autant pas nécessairement biosourcé, car peut être issu de l'utilisation du pétrole. Il y a donc une réelle différence, parfois tendancieuse, à émettre entre les deux termes qui font référence d'une part à la fabrication et d'autre part à la destruction.

À côté de ces deux termes, nous pouvons mettre en lumière les expressions **biopolymères** et **bioplastiques**, qui ont vraisemblablement le même sens. On associe ces termes à des polymères qui sont biosourcés, biodégradables ou les deux à la fois. Entre autres, il faut prendre garde lorsqu'on s'intéresse aux termes bioplastiques ou biopolymères qui ne possèdent pas réellement de définition propre. À ce titre, nous pouvons nous rendre compte que l'ambiguïté relative à ces différentes solutions peut poser problème lors de l'étude des limites et impacts de ces nouveaux polymères.

Notre étude s'axe principalement autour des polymères biosourcés, mais il faut prendre du recul face au terme bioplastique qui n'est pas nécessairement associé à l'utilisation de la biomasse. Cette attention portée à la description des termes permet surtout de mettre en évidence qu'un polymère biosourcé peut ne pas être biodégradable et donc causé un effet néfaste sur l'environnement. Il est donc nécessaire de s'intéresser à la façon dont les polymères biosourcés sont détruits, afin de limiter leur impact.

B) Synthèse et origine des polymères biosourcés

Comme expliqué précédemment, les polymères biosourcés sont issus de la biomasse, c'est-à-dire du vivant. Ils proviennent donc de ressources renouvelables, mais ne sont pas nécessairement biodégradables. Le monde animal, végétal mais également les microorganismes peuvent permettre la fabrication de polymères biosourcés. Or, un polymère biosourcé peut n'être que **partiellement fabriqué** avec de la matière issue du vivant. À l'heure actuelle, il n'existe aucune législation qui impose un seuil minimal, mais le Comité Européen de Normalisation (CEN) recommande d'utiliser ce terme uniquement si la part de ressource renouvelable représente **40% du matériau**.

Les polymères biosourcés, au même titre que les autres polymères, peuvent être naturels ou synthétisés. L'amidon ou la cellulose sont par exemple des polymères biosourcés naturels. À l'inverse, il est possible d'extraire des molécules à partir de la biomasse pour synthétiser de nouveaux polymères biosourcés. Pour obtenir une variété de molécules à partir de la biomasse, plusieurs traitements physico-chimiques sont nécessaires. Ces unités de transformation font notamment référence à la **bio-raffinerie**. Les polymères biosourcés synthétiques sont donc issus de la transformation de bioressources (comme l'acide lactique).

Afin de clarifier ces différents polymères, nous pouvons les séparer en deux grandes familles :

- Les polymères biosourcés non biodégradables
- Les polymères biosourcés biodégradables

Les polymères biosourcés non biodégradables sont souvent des polymères dont le monomère est issu de la transformation de matières biosourcées pour créer des polymères synthétiques usuels. Ainsi, la structure de ce polymère biosourcé et de son homologue issu du pétrole est similaire. Le coût sera plus élevé pour le polymère biosourcé car sa synthèse nécessitera plus d'étapes pour transformer la biomasse. Par exemple, certains diamines ou diacides peuvent être synthétisés en plusieurs étapes à partir de cellulose ou de lignine. Beaucoup de polymères de commodité peuvent être synthétisés à partir de la biomasse, comme le PET (polytéréphtalate d'éthylène) biosourcé issu de l'utilisation de sucres agricoles. Notons pourtant que le PET biosourcé actuel, ne l'est que partiellement pour des raisons économiques. En effet, ce polymère est également constitué de PET issu du pétrole (environ 30%). Nous comprenons donc que la plupart des polymères biosourcés synthétiques comportent en réalité une part de polymères issue du pétrole. Outre cet aspect, les polymères biosourcés non biodégradables sont, comme leurs noms l'indiquent, non dégradables naturellement. Pour faire face à cela, beaucoup de laboratoires tentent de créer des polymères biosourcés mais aussi biodégradables qui posséderaient les mêmes performances que ceux issus de la

pétrochimie. Ces polymères pourraient donc représenter une alternative à l'utilisation de plastique qui ne cesse de s'accroître au sein de notre société. Par exemple, le PHA (*polyhydroxyalkanoate*, développé plus tard dans notre étude) permet de réaliser des emballages plastiques similaires à ce qu'il se fait aujourd'hui tout en étant biodégradable.

C) Limites

La première limite à prendre en compte lors de notre étude concerne la proportion de matière renouvelable issue de la biomasse présente dans les polymères biosourcés. En effet, nous avons vu qu'un polymère biosourcé n'est pas toujours issu à 100% de ressource renouvelable. Il n'existe à l'heure actuelle pas de réelles législations concernant le seuil minimum de matière renouvelable composant un polymère biosourcé. Ainsi, un polymère même biosourcé peut être composé de monomères issus de la pétrochimie ce qui ne permet certainement pas sa biodégradation. Le terme "biosourcé" étant un véritable atout marketing pour les marques prônant le bioplastique, il est parfois complexe d'évaluer véritablement l'impact ceux-ci. Il faut donc prendre garde à la réelle composition de ces polymères pour juger de leur efficacité et de leurs impacts sur la santé humaine et sur l'environnement.

Une seconde limite à mettre en avant est le fait qu'un polymère biosourcé n'est pas nécessairement biodégradable. Ainsi, même si celui-ci utilise pour sa fabrication une ressource renouvelable, sa destruction peut représenter un véritable impact sur l'environnement. Un effet rebond peut donc être notable. Notons également que certains polymères biosourcés sont toxiques pour la santé humaine lors de certaines utilisations. Enfin, le flou qui enveloppe l'utilisation des termes (biosourcés, biodégradables, polymères, bioplastique...) laisse place à beaucoup d'ambiguïtés. En effet beaucoup de marques ou de startup utilisent des termes qui portent à confusion lorsqu'elles développent leurs produits. De ce fait, utiliser des polymères biosourcés ne constitue pas une solution miracle aux problèmes soulevés par la surconsommation de plastiques. Il est important également de souligner que les impacts sur l'environnement sont encore méconnus, et cela pour un grand nombre de plastiques biosourcés. De plus, ce n'est pas car la fabrication de ces derniers fait appel à des ressources renouvelables que leur importation n'est pas polluante. Nous pouvons ici prendre l'exemple de la canne à sucre, qui nécessite une agriculture particulièrement énergivore. Un autre risque concerne la surexploitation de la biomasse, créant un état de concurrence avec d'autres industries comme celle du biocarburant.

III - État de l'art

A) État de l'art des applications et de la recherche actuelle sur les polymères biosourcés

L'utilisation des polymères biosourcés est relativement récente, leur répartition ne représentant pas plus de 1% de la production mondiale de polymère. Malgré cela, beaucoup de domaines se penchent de façon sérieuse sur la conception de nouveaux polymères biosourcés qui pourraient se substituer aux polymères issus de la pétrochimie. Les applications des polymères biosourcés étant nombreuses, différents acteurs s'intéressent quant à leur développement, publics comme privés.

1- Quels acteurs ?

Nous pouvons constater que la recherche et les innovations effectuées en lien avec les polymères biosourcés est commune à plusieurs domaines, aussi bien industriels que académiques.

Dans un premier temps, nous avons trouvé au fil de nos recherches beaucoup de documentation académique sur le sujet, proposée par des **instituts publics** ou des **universités**. En France, le CNRS en collaboration avec deux autres laboratoires (Triangle et GREDEG) a lancé le projet BIOLOOP¹ (Projet PRIME - MITI du CNRS). Ce projet interdisciplinaire combine des recherches en économie et en science politique (effectuées à Science Po Lyon) mais aussi en chimie et en science des matériaux (Réseau INSA, CNRS côte d'Azur...). Ce projet a donc pour but d'étudier précisément la transition vers les polymères biosourcés, selon plusieurs aspects comme cité sur le site du CNRS : *"C'est ici l'enjeu majeur de ce projet de recherche qui étudiera les conditions requises, tant socio-économiques que dans le champ de la science des matériaux, permettant aux innovations biosourcées de remplacer durablement des matériaux conventionnels"*². Le projet BIOLOOP n'en est qu'un exemple, mais la recherche sur les polymères biosourcée prend de plus en plus de place dans le monde académique français. L'université de Strasbourg et l'université de Montpellier, en partenariat avec plusieurs CNRS et INRAE, proposent notamment des recherches sur les polymères biosourcés, d'un point de vue innovation³. À l'international, nous retrouvons également un nouvel engouement pour ces nouveaux polymères au niveau des recherches

¹<https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/bioloop-laboratoire-de-nouveaux-polymeres-biosources-pour-une-economie-circulaire>

²<https://www.insa-lyon.fr/en/news/certains-plastiques-biosources-sont-considerees-comme-des-perturbateurs-du-recyclage>

³ Luc Avérous, Sylvain Caillol, *Les polymères biosourcés : vecteurs d'innovations et acteurs d'un développement durable*

universitaires notamment aux États-Unis mais aussi en Europe (Université de Naples) . Les “*bio-based polymer*” représentent aujourd'hui un intérêt certain pour la recherche internationale, même si celle-ci est récente. Notons également que des structures gouvernementales encadrent et accompagnent la recherche associée aux polymères biosourcés, comme **l'IAAR** en France (industrie et agro ressource). À contrario, il semblerait que **l'industrie** soit un acteur du développement des polymères biosourcés bien plus anciens. Même si la production de ces polymères ne représente qu'un seul pourcentage de la production mondiale, ceux-ci sont utilisés et convoités par beaucoup de secteurs industriels. Il s'agirait probablement d'un marché de niche, qui n'aurait pour le moment pas vocation à remplacer les polymères pétrochimiques. L'Europe par exemple, ne produit que 20 à 25% de polymères biosourcés, mais accorde une place très importante à la R&D associée⁴. De ce fait, une multitude de **laboratoires privés et de fondations**, internationaux comme nationaux, investissent beaucoup d'argent pour le développement de nouveaux polymères. Des laboratoires publics collaborent notamment avec des grandes sociétés pour faire fructifier la recherche, comme le laboratoire **ICPEES** (*l'Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé*), qui dépend de l'université de Strasbourg. En effet, celui-ci travaille notamment avec **Soprema** (leader mondiale dans le secteur du bâtiment) et **PSA** (Peugeot-Citroën-France). Nous comprenons donc qu'une multitude d'acteurs gravitent autour de la recherche sur les polymères biosourcés, de toutes origines. La plupart du temps, le financement de cette recherche est issu d'investisseurs privés, qui comptent sur la découverte de polymères innovants pour leurs propres applications. Des grandes marques et sociétés, comme **l'Oréal**, possèdent quant à elles leurs propres laboratoires de recherche et développement au sujet des polymères biosourcés.

2- Quelles applications ?

Nous savons désormais que de nombreux acteurs gravitent autour de l'innovation de polymères biosourcés, notamment car ceux-ci peuvent être utilisés dans une multitude de domaines d'application, académiques ou industriels. En effet, ces polymères sont porteurs d'innovation pour de nombreuses raisons. Dans un premier temps environnemental, mais aussi du point de vue de la santé humaine car de nombreuses substances dangereuses pourraient être mises de côté. Le règlement REACH “*Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals* -CE/1907/2006) accorde notamment beaucoup d'importance au remplacement de certains monomères controversés.

Dans un premier temps, les polymères biosourcés pourraient se substituer aux plastiques (issus de la pétrochimie) actuels. Dans le cas d'un polymère biosourcé et biodégradable, leur utilisation pourrait permettre un moindre impact du plastique sur l'environnement. Cela concerne donc l'industrie propre aux emballages et aux packaging, jusqu'à l'heure très polluante. Nous pouvons

⁴ <https://hal.science/hal-03058563/document>

aussi mettre en avant les applications propres au domaine de la santé et du biomédical (gaine de stérilisation, défibrillateurs...), de la cosmétique ou encore du luxe. En effet, l'utilisation de polymère biosourcé peut remplacer l'usage du cuir animal. Une autre application récente est étroitement liée à la chimie verte et au stockage de l'énergie. En effet, le CNRS, l'université de Bordeaux et l'INP Bordeaux ont montré que les polymères organiques biosourcé serait d'excellent condensateurs d'énergie intermittente⁵. De ce fait, ces polymères représentent un véritable vecteur d'innovation pour toutes les applications nécessitant des impulsions de puissance, comme l'industrie de la voiture électrique par exemple (utilisation de PHU biosourcé, issu de la chimie verte). Ces polymères biosourcés s'utilisent également dans l'industrie du BTP, agroalimentaire ou pharmaceutique.

En résumé le but de l'utilisation des polymères biosourcés permet de répondre à 3 stratégies selon les recherches de l'Université de Strasbourg :

- Stratégie pour protéger l'environnement
- Stratégie de la rareté (notamment dans le cas de la rareté)
- Stratégie de la difficulté du remplacement (notamment des matériaux résistants)

Les applications sont donc multiples et sont conjointes dans plusieurs domaines industriels et commerciaux. Ces polymères biosourcés devront néanmoins présenter des caractéristiques et des performances similaires ou supérieures aux matériaux déjà existants.

⁵<https://www.inc.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/des-polymeres-biosources-pour-stocker-lenergie-electrique-intermittente>

B) Matériaux biosourcés connus

1) Le bois

Le bois est bien évidemment un matériau connu de tous. Il est largement utilisé dans les domaines de la construction, du mobilier et de la papeterie. Il existe différents types de bois avec des propriétés communes et spécifiques.

Les bois les plus connus sont :

Le **chêne** : Le chêne est un bois dur et résistant, avec une belle texture et des motifs de grains visibles. Il est utilisé pour les meubles, les planchers, les armoires et les finitions intérieures.

Le **noyer** : Le noyer est également un bois dur et durable, avec une teinte brun foncé à marron clair. Il est apprécié pour son grain riche et sa finition lisse. Le noyer est utilisé pour les meubles de qualité, les panneaux décoratifs et les objets d'artisanat.

L'**érable** : L'érable est un bois dur avec une couleur claire à moyenne et un grain fin. Il est souvent utilisé pour les meubles, les planchers, les armoires de cuisine et les instruments de musique. L'érable peut également être teinté pour imiter d'autres types de bois.

Le **pin** : Le pin est un bois tendre et abordable, avec une couleur pâle à jaune clair. Il est couramment utilisé pour les meubles, les revêtements intérieurs, les cadres de fenêtres et les charpentes. Le pin peut être facilement travaillé, mais il est moins résistant aux éraflures et aux chocs que les bois durs.

L'**acajou** : L'acajou est un bois tropical riche et rougeâtre, souvent utilisé pour les meubles de haute qualité, les placages, les lambris et les instruments de musique. Il est apprécié pour sa beauté et sa durabilité.

Le **merisier** : Le merisier est un bois à grains fins et à teinte rosée à brun rougeâtre. Il est utilisé pour les meubles, les armoires, les placages et les boiseries. Le merisier est apprécié pour sa chaleur et sa beauté naturelle.

Il existe de nombreux autres types de bois, tels que le **teck**, le **frêne**, l'**acacia**, le **cerisier**, le **bouleau**, etc. La sélection d'un type de bois dépendra de facteurs tels que l'apparence souhaitée, la durabilité requise et le budget disponible.

Parmi les caractéristiques physiques et mécaniques du bois, nous pouvons souligner les suivantes :

Propriétés	Explications
Résistance	Capacité à résister aux forces mécaniques (compression, traction, flexion). Les conditions de croissance du bois et la présence de nœuds peuvent influencer la résistance du bois.
Combustibilité	Propriété du bois à brûler en dégageant de la chaleur.
Isolation thermique	Conduction thermique faible.
Flottabilité	La densité du bois est inférieure à celle de l'eau. La plupart des bois sont insubmersibles (l'ébène est une exception).
Dureté	En lien avec la teneur en fibre, plus le bois est concentré en fibre, plus il est considéré comme dur.
Hygrométrie :	capacité à absorber l'eau contenue dans l'air humide
Richesse en cellulose	La cellulose est l'un des principaux composants du bois. Elle constitue une matière première essentielle pour la fabrication du papier. (cf : Figure XX)

Tableau 1: Récapitulation des propriétés principales du bois.

partie de l'arbre	type de bois	première transformation	seconde transformation
houppier	branches	trituration	bois de chauffage panneau de particules pâte à papier
surbille	rondins	trituration	panneau de particules pâte à papier charpente menuiserie parquets lambris
bille	écorce		pâte à papier poteau, traverse déchets, planches, chevrons, pâte à papier, ameublement, bâtiment
	grume	sciage déroulage tranchage	contreplaqué plaquage

Figure 1 et 2 : Tableau et Schéma explicatif des utilisations du bois.

Les propriétés du bois sont indispensables pour déterminer son cadre d'utilisation. Un bois avec une bonne durabilité (en particulier contre les insectes xylophages) est utilisé pour les constructions extérieures, de type menuiserie. Pour la fabrication de meubles massifs, le chêne est généralement utilisé. Les bois aux couleurs chaudes sont utilisés dans l'ébénisterie (ex. châtaignier). Enfin, un bois avec une bonne flottabilité sera utilisé dans l'industrie maritime et le bois riche en cellulose sera utilisé pour la fabrication du papier.

2) Le liège

Le liège est un matériau d'origine végétale qui provient de l'écorce du chêne-liège, également appelé *Quercus suber*. C'est un matériau naturel, durable et polyvalent. Il est utilisé dans de nombreux domaines comme l'isolation (panneaux isolants) ou le remplissage (création de granulats en liège).

L'une des caractéristiques distinctives du liège est sa structure cellulaire unique. Il est composé de cellules remplies d'air, ce qui lui confère des propriétés spéciales. Le liège est léger, élastique, imperméable à l'eau et à l'air, résistant à l'usure et à l'abrasion, et a une bonne isolation thermique et acoustique. C'est d'ailleurs le seul isolant biosourcé à être naturellement résistant à l'eau, aux rongeurs et aux insectes. Il ne nécessite pas l'ajout d'une colle ou autres produits toxiques. Il est donc 100% recyclable.

Propriétés	Explications
Légèreté	Le liège est un matériau très léger en raison de sa structure cellulaire remplie d'air. En moyenne, il ne pèse que 0,1 gramme par centimètre cube, ce qui le rend facile à manipuler et à transporter.
Élasticité	Le liège est très élastique et capable de récupérer sa forme d'origine après avoir été comprimé ou déformé. Cette propriété le rend résistant aux chocs et aux impacts, et lui confère une excellente capacité d'absorption des vibrations.
Faible conductivité thermique	Le liège est un isolant thermique naturel. Il est peu conducteur de la chaleur, ce qui signifie qu'il conserve la température et réduit les pertes de chaleur. Cela en fait un excellent matériau pour l'isolation thermique dans les bâtiments.
Faible conductivité électrique	Le liège est également un isolant électrique efficace. Il ne conduit pas l'électricité, ce qui le rend sûr à utiliser dans des applications où l'isolation électrique est nécessaire.
Imperméabilité	Le liège est naturellement imperméable à l'eau et aux liquides, grâce à une substance appelée subérine présente dans sa composition. Cela le rend résistant à la pourriture, à la moisissure et aux attaques d'insectes.
Durabilité	Le liège est un matériau durable et résistant à l'usure. Il peut supporter une compression importante sans se dégrader, ce qui en fait un choix

	idéal pour les applications où une bonne résistance mécanique est requise.
Isolation acoustique	Le liège est également réputé pour sa grande capacité d'absorption acoustique. Il réduit la transmission du son, ce qui en fait un matériau populaire pour les revêtements de sol et les panneaux d'insonorisation.

Tableau 2 : Récapitulation des propriétés principales du liège.

Outre les bouchons de vin, le liège est également utilisé dans d'autres domaines. Il est utilisé comme revêtement de sol, également utilisé dans la fabrication de produits de maroquinerie, de sous-verres, de tableaux d'affichage et même dans l'industrie aéronautique pour l'isolation et l'amortissement des vibrations.

Le liège est considéré comme un matériau respectueux de l'environnement car il est renouvelable, biodégradable et nécessite peu d'énergie pour sa transformation. De plus, l'écorce du chêne-liège est récoltée environ tous les neuf ans, sans abattre l'arbre, ce qui en fait une pratique durable.

3) La paille

La paille est un matériau biosourcé qui ne nécessite aucun traitement avant utilisation. De plus, c'est un matériau largement disponible sur le territoire français. Elle est généralement récoltée sous forme de botte de paille. Les propriétés de la paille sont les suivantes :

Propriétés	Explications
Légèreté	La paille est un matériau léger, ce qui la rend facile à manipuler et à transporter.
Rigidité	La paille a une certaine rigidité structurelle, mais elle est relativement flexible et peut être comprimée sans rompre. Cependant, sa résistance mécanique est inférieure à celle de nombreux autres matériaux de construction.
Isolation thermique	La paille a une bonne capacité d'isolation thermique en raison de sa structure fibreuse et de ses poches d'air. Elle a une faible conductivité thermique, ce qui lui permet de réduire les pertes de chaleur et de maintenir une température ambiante plus stable.
Faible conductivité électrique	La paille est un isolant électrique efficace et ne conduit pas l'électricité.
Absorption d'eau	La paille a une tendance à absorber l'eau, ce qui peut causer une dégradation si elle est exposée à l'humidité pendant de longues périodes. Par conséquent, il est essentiel de protéger la paille de l'humidité dans les applications de construction.
Combustibilité	La paille est inflammable et doit être traitée pour améliorer sa résistance au feu lorsqu'elle est utilisée dans la construction. Des revêtements ignifuges et des enduits appropriés sont appliqués pour réduire la propagation du feu.
Durabilité	La durabilité de la paille peut varier en fonction de la méthode de construction, du traitement et de la protection utilisés. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre et protégée contre les éléments, la paille peut être durable et résister aux conditions environnementales normales.

Tableau 3 : Récapitulation des propriétés principales de la paille.

Figure 3 : Schéma explicatif des utilisations de la paille

La paille peut être utilisée de manière assez diversifiée.

En tant que matériau de construction, de nouvelles techniques émergent pour utiliser la paille compressée en panneaux ou en blocs pour la construction de murs, de cloisons et même de meubles. Il est possible d'associer à la paille de la terre afin de créer un enduit pouvant être utilisé pour les revêtements de façade.

La paille est aussi une alternative aux matériaux d'emballage en plastique. Elle constitue un emballage et un rembourrage écologique simple d'utilisation.

De plus, la paille est devenue un matériau populaire dans le domaine de l'art et du design. Les artistes utilisent la paille pour créer des sculptures, des installations artistiques et même des vêtements. Elle peut être tissée, tressée, colorée et modelée pour créer des œuvres uniques et écologiques.

Enfin, des entreprises développent des produits de consommation à base de paille, tels que des ustensiles de cuisine biodégradables, des pailles réutilisables en paille naturelle ou des articles de papeterie écologiques.

Ces utilisations innovantes de la paille démontrent son potentiel en tant que matériau écologique et durable dans de nombreux domaines.

4) Le chanvre

Le chanvre est une plante à usage multiple. Il existe deux principales variétés de chanvre :

- Le **chanvre industriel**, cultivé pour ses fibres et ses grains.
- Le **chanvre récréatif** ou médicinal, cultivé pour ses propriétés psychotropes.

Les propriétés de ce matériau sont les suivantes :

Propriétés	Explications
Fibres longues et résistantes	Les fibres de chanvre industriel sont connues pour leur longueur et leur résistance. Elles peuvent être utilisées pour la fabrication de textiles, de cordages, de cordes et d'autres produits nécessitant une grande résistance mécanique.
Résistance à la traction	Les fibres de chanvre ont une résistance à la traction élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent résister à des forces de traction importantes sans se rompre. Cela en fait un matériau idéal pour les applications nécessitant une grande résistance, telles que les cordages et les matériaux composites.
Légèreté	Le chanvre industriel est un matériau léger, ce qui facilite sa manipulation et son utilisation dans des produits nécessitant un poids réduit.
Isolation thermique et acoustique	Les fibres de chanvre ont des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Elles peuvent être utilisées dans la fabrication de matériaux d'isolation pour les bâtiments, contribuant ainsi à réduire la perte de chaleur et à atténuer les bruits indésirables.
Régulation de l'humidité	Le chanvre a la capacité de réguler l'humidité, ce qui signifie qu'il peut absorber et libérer l'humidité de l'environnement. Cette propriété en fait un matériau idéal pour les produits tels que les textiles et les matériaux de construction, car il peut aider à maintenir un équilibre hydrique optimal.
Durabilité	Le chanvre industriel est un matériau durable. Sa culture nécessite généralement moins de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques que d'autres cultures, ce qui réduit son impact sur l'environnement. De plus, le chanvre a la capacité de séquestrer le carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

<p>impact écologique</p>	<p>Le chanvre industriel nécessite moins d'eau que certaines autres cultures. Il peut être cultivé de manière écologique et durable, avec un faible besoin en ressources, ce qui en fait un matériau respectueux de l'environnement.</p>
------------------------------	--

Tableau 4 : Récapitulation des propriétés principales du chanvre.

Les fibres de chanvre peuvent être utilisées pour fabriquer des matériaux de construction innovants tels que des panneaux isolants, des panneaux de particules, des blocs de chanvre et des matériaux composites. Ces matériaux offrent une bonne isolation thermique, une régulation de l'humidité et une résistance mécanique, tout en étant écologiques et durables.

Les fibres de chanvre sont utilisées pour produire des textiles et des vêtements durables. Le chanvre est un matériau naturel qui nécessite moins de pesticides et d'irrigation que d'autres cultures textiles, ce qui en fait une option plus respectueuse de l'environnement. Les tissus en chanvre sont également réputés pour leur résistance, leur respirabilité et leur douceur.

De plus, les fibres sont aussi utilisées dans la fabrication de bioplastiques, offrant ainsi une alternative écologique aux plastiques dérivés du pétrole. Les bioplastiques à base de chanvre sont biodégradables et renouvelables, contribuant ainsi à la réduction des déchets plastiques et à la transition vers des matériaux plus durables.

L'huile de chanvre est utilisée dans l'industrie cosmétique pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et régénérantes. Elle est présente dans les crèmes, les lotions, les savons, les baumes à lèvres et d'autres produits de soins personnels. Le chanvre est également utilisé dans la fabrication de produits capillaires, tels que les shampooings et les revitalisants.

Enfin, les résidus de chanvre peuvent être utilisés comme biomasse pour la production d'énergie renouvelable. Ils peuvent être brûlés pour produire de la chaleur ou transformés en biogaz par le processus de digestion anaérobie.

L'entreprise **Biofib'isolation**, créée en 2009, propose une gamme d'isolant à base de fibres végétales (chanvre et lin). Elle est référencée nationalement, dans la plupart des réseaux de négoce en France qui ne nécessite aucun traitement avant utilisation.

Le chanvre industriel est une culture durable qui peut être utilisée dans des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Sa culture nécessite moins d'eau, de pesticides et d'engrais chimiques que d'autres cultures, et il peut également aider à la séquestration du carbone dans les sols, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

5) Laine de mouton

La laine de mouton est un sous-produit du secteur ovin. Généralement utilisée dans le domaine du textile, lorsque la laine est impropre pour cette industrie, elle est redirigée vers le domaine de la construction.

Les propriétés de cette laine sont les suivantes :

Propriétés	Explications
Isolation thermique	La structure naturelle de la laine de mouton lui confère d'excellentes propriétés isolantes. Elle permet de réguler la température corporelle en retenant la chaleur par temps froid et en évacuant l'excès de chaleur par temps chaud.
Résistance au feu	La laine de mouton est naturellement résistante au feu, ce qui en fait un matériau sûr pour une utilisation dans les textiles et les matériaux d'ameublement.
Régulation de l'humidité	La laine de mouton peut absorber l'humidité de l'air ambiant tout en restant sèche au toucher. Elle peut absorber jusqu'à 30% de son poids en eau sans paraître mouillée, ce qui contribue à maintenir une sensation de confort.
Résistance à l'usur	La laine de mouton est une fibre durable et résistante à l'usure. Elle peut conserver son aspect et sa qualité pendant de nombreuses années, ce qui en fait un choix populaire pour les vêtements et les tapis.
Respirabilité	La laine de mouton est respirante et permet à l'air de circuler, aidant ainsi à évacuer l'humidité corporelle et à prévenir la condensation et les odeurs.
Propriétés hypoallergéniques	La laine de mouton peut être une option appropriée pour les personnes sensibles ou allergiques, car elle est naturellement résistante aux acariens et aux moisissures. Cependant, certaines personnes peuvent tout de même être sensibles à la laine.
Durabilité environnementale	La laine de mouton est un matériau renouvelable et biodégradable. Elle provient de moutons qui sont tondus régulièrement sans leur causer de préjudice. De plus, la laine se décompose naturellement dans l'environnement, contribuant ainsi à la réduction des déchets.

Tableau 5 : Récapitulation des propriétés principales de la laine de mouton.

La fibre de laine est trop longue et épaisse pour être inhalée. En outre, c'est une fibre naturelle, analgésique, qui ne favorise pas la prolifération des bactéries ou des acariens et qui n'émet pas de substances nocives. De plus, elle ne brûle pas (point d'éclair à 600 °C), ne propage pas le feu, se consume sans dégager de vapeurs toxiques.

Figure 4 : Laine de mouton vue au microscope (à gauche) et canal médullaire dans la structure de la laine (à droite).

La laine contient 80% de son poids en air. C'est pourquoi c'est un matériau très léger : 20 kg par mètre cube. Le corps humain réchauffe l'air emprisonné dans ses fibres. La laine, à son tour, libère cette chaleur lentement en nous protégeant d'une chute de température. Ces propriétés en font un matériau très prisé dans l'industrie du textile.

En dehors de l'industrie de la mode, la laine de mouton peut être utilisée comme matériau d'isolation dans la construction. Elle offre une excellente isolation thermique et acoustique, aidant à réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des bâtiments. De plus, elle est écologique et recyclable, ce qui en fait une alternative durable aux matériaux d'isolation traditionnels. De plus, elle est utilisée dans la fabrication de matériaux d'isolation acoustique pour réduire la propagation du bruit dans les bâtiments. Elle absorbe les ondes sonores.

La structure fibreuse de la laine de mouton en fait un matériau efficace pour la filtration de l'air et de l'eau. Elle peut être utilisée dans la fabrication de filtres pour purifier l'eau, éliminer les particules fines dans l'air ou filtrer les produits chimiques et les contaminants.

La lanoline, une substance naturelle présente dans la laine de mouton, est utilisée dans les produits de soins de la peau, tels que les crèmes hydratantes et les baumes à lèvres. La lanoline aide à hydrater et à adoucir la peau, et possède des propriétés émoullientes et protectrices.

Enfin, cette laine peut être recyclée et utilisée dans la fabrication de nouveaux produits. Elle peut être transformée en matériaux isolants, en rembourrage pour les meubles, en feutre pour l'artisanat

et en fils pour la confection de textiles. Cela permet de réduire les déchets et de prolonger la durée de vie de la laine.

6) Le chaume

Le chaume est un matériau de construction traditionnel utilisé depuis des siècles dans de nombreuses régions du monde. Il est principalement composé de tiges de plantes telles que la paille, le roseau, le seigle, le blé ou d'autres céréales.

Voici les propriétés du chaume :

Propriétés	Explications
Isolation thermique	Le chaume offre une excellente isolation thermique en raison de sa structure fibreuse et de sa densité. Il peut aider à maintenir une température agréable à l'intérieur des bâtiments, en gardant la chaleur à l'intérieur en hiver et en empêchant la chaleur excessive de pénétrer à l'intérieur en été.
Régulation de l'humidité	Le chaume possède une capacité naturelle à réguler l'humidité. Il peut absorber l'humidité de l'air ambiant et la libérer lorsque l'air devient plus sec. Cela peut contribuer à maintenir un environnement intérieur équilibré en termes d'humidité, ce qui peut avoir des avantages pour le confort et la santé.
Durabilité	Le chaume, lorsqu'il est correctement entretenu, peut durer plusieurs décennies. Cependant, il est sensible à l'humidité et aux dommages causés par les insectes et les champignons. Un entretien régulier, y compris le remplacement des parties endommagées, est nécessaire pour assurer la durabilité du chaume.
Esthétique	Le chaume offre un aspect rustique et traditionnel qui peut ajouter du caractère et du charme aux bâtiments. Sa texture naturelle et ses couleurs chaudes créent une apparence unique et authentique.
Écologie	Le chaume est considéré comme un matériau de construction écologique. Il est principalement fabriqué à partir de plantes renouvelables, ce qui en fait une option durable par rapport à d'autres matériaux de construction plus énergivores. De plus, il est biodégradable et peut être composté en fin de vie, réduisant ainsi son impact environnemental.

Adaptabilité	Le chaume peut être utilisé pour la construction de différents types de structures, y compris des toits de maisons, des abris de jardin, des kiosques et des structures temporaires. Il peut être utilisé pour des toitures de formes variées, notamment des toits à pignon, à croupe, à auvent, etc.
Sensibilité au feu	Le chaume est inflammable et nécessite des précautions supplémentaires pour minimiser les risques d'incendie. Des traitements ignifuges peuvent être appliqués pour améliorer la résistance au feu du chaume.

Tableau 5 : Récapitulation des propriétés principales de la chaume.

Les bottes de chaume sont fabriquées à partir de plusieurs plantes. Si ces matériaux ne sont pas étanches naturellement, ils le deviennent quand ils sont liés sous forme de bottes de chaume denses. Le toit de chaume est également rendu étanche grâce à une pente de toiture de 40° minimum, qui assure le parfait écoulement des eaux de pluie. Ce matériau biosourcé est léger, 100% recyclable et possède une très grande durée de vie : 40 à 60 ans.

7) Fibre végétale de lin

Le lin est une plante aux propriétés multiples, thermorégulatrice, anti-allergique, respectueuse de l'environnement, avec une durée de vie 5 fois plus longue que le coton. La culture du lin nécessite peu d'eau et de pesticides. La plante pousse naturellement grâce à la chaleur du soleil et à l'eau de pluie, elle ne nécessite donc aucun arrosage, contrairement au coton, par exemple. De plus, les étapes de fabrication du lin (teinture, filage, tissage, confection) consomment peu d'énergie.

La laine de lin se présente sous différentes formes : laine souple, panneaux rigides ou semi-rigides et plus rarement en vrac et sous forme de feutres. Les produits sont généralement constitués de 10 à 15% de fibres synthétiques (polyester) et parfois d'autres fibres végétales.

Propriétés	Explications
Structure physique	La fibre de lin est fine, lisse et possède une structure fibreuse naturelle. Elle est relativement longue par rapport à d'autres fibres naturelles, ce qui lui confère une résistance et une durabilité supérieures. La couleur de la fibre de lin varie du blanc au beige clair.

Résistance et durabilité	La fibre de lin est l'une des fibres naturelles les plus résistantes. Elle est environ 2 à 3 fois plus résistante que le coton, ce qui en fait un matériau durable pour les applications textiles et industrielles.
Absorption d'humidité	Le lin a une capacité élevée d'absorption d'humidité. Il peut absorber jusqu'à 20% de son poids en eau, ce qui lui permet de bien réguler l'humidité corporelle lorsqu'il est utilisé dans des vêtements. Le lin peut également sécher rapidement, évacuant l'humidité plus rapidement que d'autres fibres.
Respirabilité	Le lin est un matériau respirant qui permet à l'air de circuler librement à travers les fibres. Il aide à évacuer la chaleur du corps, offrant ainsi une sensation de fraîcheur et de confort par temps chaud.
Propriétés antibactériennes	Le lin possède des propriétés antibactériennes naturelles. Il inhibe la croissance des bactéries, ce qui en fait un choix idéal pour les textiles utilisés dans les environnements humides et sujets aux odeurs.
Résistance aux UV	Le lin a une bonne résistance aux rayons ultraviolets (UV). Cela en fait un matériau approprié pour les vêtements d'extérieur, offrant une certaine protection contre les rayons solaires nocifs.
Durabilité environnementale	Le lin est considéré comme une fibre écologique. La plante de lin nécessite moins d'eau et de produits chimiques pour sa culture par rapport à d'autres cultures textiles, ce qui en fait un choix plus durable. De plus, les résidus de la plante de lin peuvent être utilisés pour d'autres applications, tels que les aliments pour animaux ou les matériaux de construction.

Tableau 6 : Récapitulation des propriétés principales de la fibre végétale de lin.

Le lin n'est pas seulement un tissu, mais il contribue à la fabrication de matériaux biosourcés. Ses fibres de cellulose sont utilisées dans la fabrication de matériaux de construction en forme de laine, de plafonds, de couches inférieures de parquet pour l'isolation. Son huile traite et imperméabilise les meubles et les planchers en bois. Le lin est également utilisé dans les matériaux composites pour la fabrication de planches de surf ou de casques de vélo, apportant solidité et longévité.

Le lin est très utilisé dans le secteur de la construction.

Les panneaux agglomérés de lin sont utilisés pour les cloisons, les âmes de portes et les plans de travail. Ils offrent des propriétés coupe-feu et pare-flamme lorsqu'ils ont une épaisseur d'au moins

22 mm et sont associés à des agglomérés de fibres de bois. Ces panneaux sont également utilisés pour leurs propriétés acoustiques.

L'écran de sous-toiture ou pare-pluie est une toile non tissée hydrolysée composée à 75% de lin. Il est utilisé comme revêtement pour les toitures, que ce soit en pose tendue sur les éléments de charpente ou en pose supportée sur un isolant thermique ou un support continu ventilé. Il est destiné aux locaux à faible ou moyenne hygrométrie en climat de plaine.

La sous-couche de parquet en lin est utilisée pour améliorer le confort de l'habitat et réduire les bruits de chocs dans les pièces situées en dessous du parquet.

Les profilés de fenêtre en lin sont conçus à partir de roving de lin pré imprégné avec une résine époxy. Ils offrent une meilleure isolation thermique et une résistance mécanique optimisée par rapport aux profilés en acier. De plus, ils sont beaucoup plus légers, ce qui facilite leur utilisation avec des fenêtres à triple vitrage.

La toile non tissée hydroliée en lin est utilisée pour diverses applications. Elle peut être traitée pour être ignifuge, déperlante, colorée ou enduite en fonction des besoins spécifiques.

8) Le maïs et le tournesol

Ces dernières années, l'intérêt pour des matériaux locaux et utilisables dans le domaine de la construction s'est accru. Pour réduire les émissions de carbone dues au transport de matières, il est nécessaire de recourir à d'autres sous-produits disponibles en grande quantité dans le sud-ouest de la France. C'est le cas du maïs, deuxième céréale la plus cultivée en France avec 2,9 millions d'hectares cultivés, soit 10 millions de tonnes de tiges disponibles chaque année. Le tournesol est aussi présent en grande quantité avec 614.000 hectares cultivés, soit près de 230.000 tonnes de déchets agricoles produits chaque année.

Figure 5 : Structure des tiges de maïs (1) et de tournesol (2) : sections transversales (a) et longitudinales (b).

Le maïs et le tournesol ont une forte puissance absorbante par rapport à l'eau liquide, ce qui influencera la formulation de bétons végétaux pour lesquels un fort surdosage de l'eau de pétrissage

sera particulièrement nécessaire. La capacité d'absorption est légèrement supérieure pour le tournesol (295% de variation en masse à 48h) que pour le maïs (255%).

De manière générale, l'**amidon de maïs** peut être utilisé de nombreuses façons.

L'amidon de maïs peut être transformé en bioplastiques, tels que l'acide polylactique (PLA), utilisés pour fabriquer des emballages biodégradables et compostables. Ces emballages offrent une alternative écologique aux plastiques conventionnels à base de pétrole. Il est aussi possible de le transformer en films comestibles qui peuvent être utilisés comme revêtement alimentaire. Ces films peuvent prolonger la durée de conservation des aliments et réduire les déchets d'emballage.

Utilisé comme additif dans les matériaux de construction, tels que les panneaux de gypse, les adhésifs et les revêtements, ce matériau peut apporter de nouvelles propriétés. Il peut améliorer les propriétés mécaniques, la résistance au feu et la durabilité de ces matériaux.

L'amidon de maïs est une source de glucose qui peut être fermentée pour produire de l'éthanol, un biocarburant renouvelable. L'éthanol de maïs est utilisé comme carburant pour les véhicules à essence et peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Enfin, ses propriétés absorbantes sont associées à de nombreux produits cosmétiques, tels que les poudres pour le visage, les produits de soins capillaires et les lotions pour le corps. Ainsi, l'excès de sébum est absorbé. De plus, ce composant permet de stabiliser les formulations.

L'entreprise Vegeplast a créé un matériau innovant : le **Vegemat**. Ce composite thermoplastique 100% biosourcé à base d'amidon de maïs, a donné lieu à une diversité d'applications. Ce matériau est utilisé pour la fabrication de tees de golf, de colliers de serrage, de liens pour l'horticulture, d'agrafes à vigne, d'os à mâcher pour les chiens, et bien plus encore. Toutefois, son utilisation s'est principalement développée dans le domaine de l'emballage, en particulier dans l'emballage alimentaire. On le retrouve ainsi dans la fabrication de capsules, de barquettes, de couverts pour pique-nique, de pots de glace ou encore de pots de fleurs. Ce matériau présente une résistance équivalente aux plastiques conventionnels et est disponible dans une large gamme de couleurs. Il offre ainsi une alternative durable et écologique pour répondre aux besoins de l'emballage alimentaire.

Concernant les utilisations possibles du tournesol, ce matériau est utilisé sous de nombreuses formes.

Certaines variétés de tournesol peuvent être sélectionnées et cultivées pour produire une huile de tournesol de haute qualité, riche en acides gras bénéfiques pour la santé, tels que l'acide oléique. Cette **huile** peut être utilisée dans l'industrie alimentaire, les cosmétiques et les produits de soins personnels.

Les **graines** de tournesol peuvent être transformées en biodiesel, un biocarburant renouvelable utilisé pour les véhicules diesel. Le tournesol offre une alternative durable aux carburants fossiles, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les **résidus** de tournesol, tels que les tiges et les coques, peuvent être valorisés. Ils peuvent être utilisés comme biomasse pour la production d'énergie, la fabrication de panneaux de particules ou d'autres matériaux composites, ou encore comme matière première pour la production de biochar, un amendement du sol bénéfique.

Les **fibres** provenant des tiges de tournesol peuvent être extraites et utilisées dans la fabrication de matériaux composites, tels que les plastiques renforcés de fibres. Ces fibres offrent une alternative durable aux fibres synthétiques et peuvent être utilisées dans l'industrie automobile, l'aérospatiale et la construction.

Les **pétales** et les **feuilles**, peuvent être transformés en extraits riches en antioxydants et en composés bénéfiques pour la santé. Ces extraits peuvent être utilisés comme compléments alimentaires, ingrédients fonctionnels dans les aliments et les boissons, ou dans l'industrie cosmétique.

Le projet **Demether**, coordonné par l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) et soutenu par Céréales Vallée, vise à explorer le potentiel du tournesol comme matière première pour l'isolation des bâtiments. L'idée est d'utiliser l'écorce des tiges pour assurer une fonction mécanique solide, tandis que la moelle à l'intérieur offre une bonne isolation thermique. Des prototypes de panneaux ont été développés en utilisant des broyats de tiges de tournesol et un liant naturel à base de chitosane. Ces prototypes ont démontré un coefficient de diffusion thermique relativement bon, mesuré à 0,06 W/m.K. L'étape suivante consiste maintenant à trouver un partenaire industriel pour permettre une fabrication à grande échelle de ces matériaux isolants biosourcés à base de tournesol.

9) Huile de soja

Le soja, également est une plante originaire d'Asie de la famille des légumineuses. Il est largement cultivé dans le monde entier pour ses graines riches en nutriments et ses multiples utilisations.

Le soja possède une part importante dans l'agriculture durable. En tant que plante fixatrice d'azote, le soja contribue à la fertilisation du sol et à la réduction de l'utilisation d'engrais azotés synthétiques. De plus, les résidus de culture de soja peuvent être utilisés comme paillis organiques pour améliorer la santé du sol.

L'huile de soja est riche en acide oléique, en acide linoléique et en acide alphalinoléique. C'est une source naturelle importante d'acides gras insaturés, utilisés dans plusieurs industries. Le soja représente donc une voie de synthèse des polymères biosourcés, avec une grande disponibilité et une faible toxicité. Tout comme l'huile de lin ou de colza, l'huile de soja est intéressante pour la synthèse des résines biosourcées.

Propriétés de la résine biosourcée à l'huile de soja

L'huile de soja époxydée associée à un durcisseur crée une résine époxyde biosourcée. Cette résine se solidifie généralement sous l'effet de la chaleur. Les résines époxydes biosourcées sont largement utilisées dans l'industrie de la peinture, des revêtements et des matériaux composites.

Dans le cas des résines alkydes, une technologie spécifique est employée, impliquant des transformations chimiques. Cela permet d'optimiser la proportion des composants végétaux par rapport à la composition totale de la résine, ce qui favorise une approche plus durable et écologique. Ces développements témoignent de l'engagement croissant envers des alternatives plus durables aux matériaux synthétiques dérivés du pétrole. Ces résines biosourcées offrent des performances comparables tout en réduisant l'impact environnemental et en favorisant une utilisation plus responsable des ressources végétales.

Le soja est utilisé dans de nombreux produits industriels.

Les huiles de soja sont largement utilisées pour la cuisson, la friture et la fabrication d'aliments transformés.

La lécithine de soja, un sous-produit de l'extraction de l'huile, est un émulsifiant couramment utilisé dans l'industrie alimentaire.

Le soja est également utilisé pour produire des biocarburants, des lubrifiants, des encres et des produits chimiques.

Les résines biosourcées sont utilisées dans les revêtements. On les trouve aussi dans les peintures, la construction, les adhésifs et matériaux composites. Une peinture alkyde est composée d'une résine alkyde à l'huile de soja. Elles représentent une alternative aux résines époxy avec du BPA, agent

perturbateur endocrinien. La chimie verte cherche en effet à s'orienter vers de nouveaux polymères biosourcés, avec les mêmes propriétés que les produits de synthèse.

10) Bambou

Le bambou est un végétal appartenant à la famille des graminées (*Bambusoideae*). Il a été utilisé depuis des siècles comme matériau de construction notamment pour ses capacités antisismiques en Asie (des gratte-ciels en bambou à Hong-Kong). De plus, la culture de cet arbre est peu coûteuse. Le bambou consomme très peu de ressources. Il n'a besoin que de 1000 mm d'eau par an comparé à un arbre feuillu qui nécessite 150 litres d'eau par jour. Le bambou se trouve à presque toutes les latitudes et peut s'adapter à presque tous les climats. Cette forte capacité d'adaptation permet de produire du bambou localement. Ainsi, son empreinte carbone est faible. Cependant, il faut tout de même prendre en compte qu'à ce jour, la grande majorité de notre consommation de bambou est importée de Chine, cela ouvre des perspectives pour le développement d'une production plus proche.

Propriétés	Explications
Résistance mécanique	Le bambou est connu pour sa grande résistance mécanique. Il possède une résistance à la traction supérieure à celle de nombreux autres matériaux, y compris certains types de bois. Cette résistance lui permet d'être utilisé dans la construction de structures légères, de meubles et même dans la fabrication de certains instruments de musique.
Légèreté	Le bambou est un matériau léger, ce qui en fait un choix attrayant pour de nombreuses applications. Sa faible densité lui confère un excellent ratio résistance-poids, ce qui signifie qu'il peut supporter des charges élevées tout en étant relativement léger. Cela en fait un matériau idéal pour les structures nécessitant à la fois légèreté et résistance.
Rigidité	Le bambou possède une rigidité élevée, ce qui lui permet de résister à la flexion et à la déformation. Sa rigidité en fait un matériau approprié pour la construction de structures qui doivent maintenir leur forme et leur stabilité.
Durabilité	Le bambou est réputé pour sa durabilité. Il est naturellement résistant aux insectes, aux moisissures et à la pourriture, ce qui en fait un matériau

	adapté aux applications extérieures et humides. De plus, le bambou a une bonne résistance aux intempéries, aux UV et aux variations de température.
Élasticité	Le bambou a une certaine élasticité, ce qui lui permet de fléchir sans se rompre sous des charges importantes. Cette propriété lui confère une résilience supplémentaire par rapport à d'autres matériaux rigides, ce qui peut être avantageux dans des situations où une certaine flexibilité est nécessaire.
Faible coefficient de dilatation thermique	Le bambou a un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui signifie qu'il se dilate et se contracte moins que d'autres matériaux sous l'effet des variations de température. Cela lui confère une stabilité dimensionnelle supérieure, ce qui est important dans les applications où des variations de température peuvent survenir.

Tableau 7 : Récapitulation des propriétés principales du bambou.

Le bambou est un matériau polyvalent qui offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

Le bambou est utilisé dans le domaine de la construction durable. Il peut être utilisé pour la construction de maisons, de structures architecturales, de ponts, de passerelles et de bâtiments à faible impact environnemental. Des techniques de traitement et de préservation modernes sont utilisées pour augmenter la durabilité et la résistance du bambou, ce qui en fait une alternative écologique aux matériaux traditionnels tels que le bois ou le béton.

Le bambou est également utilisé de manière innovante dans le domaine de la mobilité verte. Des vélos, des scooters et même des voitures ont été fabriqués en utilisant des composites de bambou associés à d'autres matériaux légers. Ces véhicules sont à la fois durables, résistants et respectueux de l'environnement.

Les fibres de bambou sont utilisées pour la fabrication de textiles écologiques. Le bambou possède des propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs naturelles, ce qui en fait un choix idéal pour les vêtements, les sous-vêtements, les chaussettes et les textiles de maison. Les textiles en bambou sont doux, respirants et respectueux de la peau.

Enfin, il est une source d'énergie renouvelable utilisée dans la production de biomasse, de bioénergie et de biogaz. Il peut être cultivé rapidement et en grande quantité, ce qui en fait une option viable pour répondre aux besoins énergétiques.

11) Les roseaux

Les roseaux sont des plantes vivaces à tiges creuses et flexibles qui poussent généralement dans les régions humides, près des rives des cours d'eau, des lacs et des marais. Les roseaux jouent un rôle important dans les écosystèmes des zones humides. Ils fournissent un habitat et une couverture pour de nombreuses espèces animales, notamment les oiseaux, les poissons et les insectes. Les racines des roseaux aident à stabiliser les sols et à prévenir l'érosion. De plus, les roseaux ont la capacité de filtrer l'eau et d'améliorer la qualité de l'eau dans les zones humides.

Propriétés	Explications
Résistance à la flexion	Les roseaux ont une tige flexible et résistante qui leur permet de supporter des charges et de se plier sans se rompre. Leur structure fibreuse et leur densité contribuent à leur résistance à la flexion.
Rigidité	Bien que les roseaux soient flexibles, ils ont également une certaine rigidité qui leur permet de maintenir leur forme et de résister aux forces externes. Cela les rend appropriés pour des utilisations structurelles, telles que la construction de toits ou de clôtures.
Résistance à la compression	Les roseaux ont une certaine résistance à la compression, ce qui signifie qu'ils peuvent résister à des forces appliquées perpendiculairement à leur axe. Cette propriété est importante pour les applications où les roseaux sont utilisés pour supporter des charges ou comme éléments structurels.
Légèreté	Les roseaux sont relativement légers, ce qui les rend faciles à manipuler et à transporter. Leur faible densité les rend également appropriés pour des utilisations où le poids est un facteur important, comme la fabrication de paniers ou de produits artisanaux.
Isolation thermique et acoustique	En raison de leur structure creuse, les roseaux ont de bonnes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Ils peuvent aider à réduire les transferts de chaleur et de son, ce qui en fait un matériau utilisé dans l'isolation des bâtiments ou dans la fabrication d'instruments de musique.

Durabilité	Les roseaux sont naturellement résistants aux intempéries et à la pourriture, ce qui leur confère une certaine durabilité. Cependant, leur longévité peut être influencée par des facteurs environnementaux tels que l'humidité et l'exposition au soleil.
------------	--

Tableau 8 : Récapitulation des propriétés principales des roseaux.

Les roseaux ont été utilisés de manière traditionnelle depuis des siècles, mais ils trouvent également des utilisations innovantes dans divers domaines.

Les roseaux sont utilisés dans la construction durable comme alternative écologique aux matériaux traditionnels tels que le béton ou le bois. Ils peuvent être utilisés dans la construction de maisons à ossature de roseaux, offrant une option à faible impact environnemental, une bonne isolation thermique et une régulation de l'humidité.

Les propriétés filtrantes des roseaux sont mises à profit dans les systèmes de filtration et d'épuration de l'eau, notamment dans les zones humides artificielles appelées filtres à roseaux. Les racines des roseaux agissent comme des filtres naturels en éliminant les contaminants et les nutriments indésirables, aidant ainsi à purifier l'eau.

Les roseaux peuvent être utilisés comme source d'énergie renouvelable. Ils peuvent être transformés en biocarburants tels que le biogaz ou le bioéthanol par un processus de fermentation anaérobie. Cette utilisation des roseaux contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la transition vers des sources d'énergie plus durables.

C) Matériaux peu connus et innovants

→ Matériaux innovants à base végétale et fongique

1) Le miscanthus

Le miscanthus est une plante originaire d'Asie. Il existe deux entreprises principales en France qui travaillent avec cette plante : **Ciments Calcia**, leader de l'industrie du ciment, et **Alkern**, spécialiste de la fabrication de blocs de béton.

Afin de préserver les ressources naturelles non renouvelables utilisées dans la production de béton, Ciments Calcia et Alkern ont développé une solution innovante en remplaçant les granulats par

une alternative renouvelable à base de miscanthus. Ce matériau de construction novateur est composé en moyenne de 60 % de broyats de miscanthus, substituant ainsi les granulats traditionnels. Grâce à cette approche, ils ont réussi à créer un prototype de bloc de béton mesurant 20x50x20 cm et pesant 17 kg, un poids comparable à celui des blocs de béton classiques. Cette substitution permet d'économiser les ressources naturelles tout en maintenant les performances et les caractéristiques essentielles du béton. Ces entreprises ont pour projet de développer une gamme de produit plus diversifié autour du miscanthus (ex : planelle isolée, bloc standard, bloc poteau).

La résistance thermique du bloc de béton miscanthus est de 0,7 mètres carrés-kelvin par watt ($m^2.K/W$) contre 0,2 pour les blocs traditionnels. Par conséquent, le matériau résultant est trois fois plus isolant que le béton conventionnel. Il répond ainsi aux spécificités de la RT 2012 et de la réglementation environnementale RE 2018. Un avantage certain, tandis que le coût supplémentaire serait seulement de 2%. De plus, ce bloc porteur annonce une résistance caractéristique de 3 MPa, une avancée importante par rapport aux autres solutions de construction biotiques qui nécessitent le déversement d'un noyau particulier pour assurer la reprise de la charge. Ce biomatériau a également prouvé son efficacité dans le confort acoustique avec une atténuation du bruit de 54 décibels lorsqu'un mur est recouvert sur une face. Sa résistance au feu est également exceptionnelle : environ 4 heures.

En France, la création de la Filière Miscanthus Île-de-France vise à produire et transformer localement la plante de miscanthus pour différentes applications industrielles au sein de la vallée Seine-Paris-Normandie. L'objectif est de proposer aux marchés franciliens des solutions compétitives et innovantes, tout en favorisant le développement local. La Région Île-de-France est convaincue de l'intérêt de promouvoir la bio-économie à l'échelle territoriale, ce qui se traduit par un soutien important au développement de cette filière. Grâce à cette initiative, il est attendu que le

miscanthus contribue à la création d'emplois, à la valorisation des ressources locales et à la transition vers une économie plus durable dans la région.

2) Les plumes

La popularité croissante de la volaille en tant que source de protéines à croissance rapide, associée à une empreinte carbone relativement faible, se traduit par une consommation mondiale d'environ 134 millions de poulets par jour. Cependant, un défi significatif se pose quant au traitement des plumes, qui représentent environ 5 % du poids d'un oiseau. Habituellement, ces plumes sont soit incinérées, soit transformées en alimentation animale de basse qualité.

Une entreprise innovante appelée **Aeropowder** exploite les plumes en créant des matériaux novateurs et utiles. Ils ont développé des méthodes pour transformer les plumes en des matériaux tels que l'aérogel, un matériau léger et isolant utilisé dans l'isolation thermique, l'emballage et d'autres applications. Cette approche permet de donner une seconde vie aux plumes de volaille et de réduire le gaspillage des ressources naturelles.

Les plumes des oiseaux possèdent des caractéristiques physiques uniques. Elles sont formées de structures légères et creuses qui permettent aux oiseaux de voler plus efficacement en réduisant leur poids global. Les plumes sont suffisamment rigides pour maintenir leur forme, tout en conservant une certaine flexibilité.

Un autre aspect important des plumes est leur capacité à isoler thermiquement les oiseaux. Elles jouent un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle en protégeant les oiseaux du froid en hiver et de la chaleur excessive en été. Leur structure complexe et la présence d'huiles spéciales produites par les glandes uropygiennes des oiseaux les rendent généralement imperméables à l'eau.

Les plumes sont principalement composées de kératine, une protéine chimiquement résistante et physiquement solide. Leur structure microscopique et creuse en fait l'une des fibres naturelles les plus légères qui existent, tout en offrant d'excellentes propriétés d'isolation thermique.

Il est important de souligner que les propriétés physiques des plumes peuvent varier selon les espèces d'oiseaux et les types de plumes, adaptées à leurs besoins spécifiques en termes de vol, d'isolation et de protection.

L'utilisation innovante des plumes par des entreprises comme AEROPOWDER contribue à la recherche de solutions durables pour gérer les déchets de volaille tout en créant de nouveaux matériaux bénéfiques pour divers secteurs industriels.

3) Mycélium

Le mycélium est la partie végétative des champignons. C'est un réseau de filaments minuscules appelés hyphes. Le mycélium joue un rôle crucial dans la croissance et la nutrition des champignons. Il est constitué de chitine, une substance similaire à la cellulose que l'on trouve dans la paroi des cellules des champignons. Il se développe en se nourrissant de matière organique présente dans son environnement, décomposant ainsi la matière morte et recyclant les éléments nutritifs.

Le mycélium possède également des propriétés intéressantes en termes de durabilité et d'applications pratiques. Il peut former des structures solides et résistantes, similaires à du bois, appelées "mycélium composite" ou "mycélium-based materials". Ces matériaux peuvent être utilisés dans la construction, le design, l'emballage et d'autres domaines, offrant une alternative écologique et biodégradable aux matériaux conventionnels. Les propriétés fonctionnelles du matériau de mycélium peuvent être ajustées en fonction de ses besoins et de son utilisation spécifique. Les caractéristiques structurelles des matériaux de mycélium pur varient en fonction de la souche de champignon utilisée, du substrat sur lequel il se développe, des conditions de croissance et des traitements post-synthèse. Les propriétés mécaniques sont généralement influencées par les espèces de champignons : le mycélium fibreux allongé offre une plus grande élasticité, ce qui le rend adapté à la fabrication de matériaux similaires au cuir à base de mycélium, tandis que le mycélium plus résistant permet d'obtenir des matériaux de construction ayant une résistance supérieure à celle du béton.

Les principaux aspects environnementaux des matériaux de mycélium sont les suivants :

- Une vie après la mort parfaite : 100% naturel et compostable après utilisation
- Économie circulaire : les déchets organiques d'autres industries sont utilisés, tels que la sciure de bois, le foin, les graines de chanvre, la bagasse de bière, les déchets de café, etc. d'autres industries.

Les matériaux à base de mycélium sont sains et naturels, ne provoquant pas d'allergies ni d'émissions de toxines. Lorsqu'ils sont installés dans des conditions relativement sèches et stables, ces matériaux sont inertes. Des études et des tests ont démontré que le matériau mycélien présente une résistance élevée, ainsi que des propriétés d'isolation comparables à celles de la fibre de verre ou de la laine de mouton (conductivité thermique, $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$). De plus, ces matériaux offrent des propriétés acoustiques ajustables et une résistance au feu élevée par rapport à d'autres matériaux organiques. L'obtention de caractéristiques similaires, voire meilleures, que les alternatives composites et plastiques est essentielle pour favoriser une adoption massive de ces matériaux.

Les laboratoires CoE BBE et SPARK explorent les possibilités d'utiliser de nouveaux matériaux biosourcés dans le domaine de la construction. Leur vision est celle d'un futur où il serait possible de cultiver des maisons. Cependant, la construction de maisons entières à partir de matériaux à base de mycélium prend du temps. C'est pourquoi il est important de commencer modestement en se concentrant sur le développement de composants utilisables à court terme dans la construction. Par exemple, des produits tels que des panneaux d'isolation et des briques écologiques sont en cours de développement. Ces composants offrent des solutions durables et respectueuses de l'environnement dans le domaine de la construction.

4) Algues vertes

En 2012, l'entreprise ERANOVA a lancé des recherches sur l'utilisation des algues vertes comme biomatériaux. Leur projet visait à développer de nouveaux polymères biosourcés et durables en utilisant un amidon d'algues non vivrières.

Le processus de fabrication commence par la collecte des ulves, des algues échouées dans l'étang de Berre. Les algues sont ensuite placées dans des bassins d'eau de mer où elles se reproduisent rapidement tout au long de l'année, avec une croissance 20 fois plus rapide que celle des cultures terrestres. Une technique consiste à priver les algues de nutriments pour réduire leur teneur en protéines et stimuler leur production d'amidon, qui est la matière première des granulés de bioplastiques. Grâce à un procédé breveté, environ 99% de la biomasse algale peut être valorisée. L'extraction du sucre est réalisée par un processus de craquage enzymatique, suivi de la transformation du matériau en résine.

À l'heure actuelle, cette entreprise a développé quatre familles de résines différentes. Grâce à ces résines, elles envisagent de produire entre 15 000 et 20 000 tonnes de plastique par an. Les résines utilisées, telles que des sacs poubelles, des gobelets ou des emballages alimentaires, sont toutes biosourcées et recyclables.

Danone explore l'utilisation d'algues vertes pour développer des emballages durables et respectueux de l'environnement. Les algues vertes, qui sont des organismes marins naturels, présentent des propriétés intéressantes pour l'emballage, notamment leur capacité à former des films flexibles et biodégradables. En utilisant les propriétés gélifiantes des algues vertes, Danone cherche à créer des emballages compostables qui pourraient remplacer certains emballages traditionnels à base de plastique. L'utilisation d'algues vertes comme emballage s'inscrit dans les efforts de Danone pour réduire son impact environnemental et promouvoir une économie circulaire. En explorant de nouvelles technologies et matériaux, Danone cherche à repenser la manière dont les produits sont emballés, en favorisant des solutions plus respectueuses de la planète. Cependant, il convient de noter que ces initiatives sont encore au stade de développement et ne sont pas encore largement disponibles sur le marché.

NOTPLA est une entreprise basée à Londres qui se spécialise dans le développement de solutions d'emballage écologiques à base d'algues. L'une de leurs inventions les plus connues est la "bulle d'eau" en algue, également appelée "Ooho!".

La bulle d'eau en algue est une alternative innovante aux bouteilles d'eau en plastique traditionnelles. Elle est créée en encapsulant de l'eau dans une membrane comestible à base d'algues. Cette membrane est obtenue à partir d'alginate, un extrait d'algue brune. Lorsque la bulle d'eau est consommée, la membrane peut être digérée sans danger pour la santé.

Cependant, au-delà de leur utilisation dans des objets du quotidien, les algues s'avèrent être un matériau très intéressant dans le domaine de la construction. Les algues offrent des possibilités intéressantes dans le domaine de la construction. Leur structure cellulaire unique leur confère d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique, ce qui les rend adaptées comme matériau isolant pour les murs, les toits et les planchers. De plus, les algues peuvent être utilisées comme matériau de revêtement pour les façades des bâtiments, en les cultivant sur des panneaux solaires, ce qui permet non seulement de produire de l'énergie, mais aussi d'améliorer l'esthétique des bâtiments.

Les algues ont également la capacité de produire de l'énergie grâce à la photosynthèse, ce qui les rend utiles pour alimenter les bâtiments tout en réduisant leur empreinte carbone. Enfin, en utilisant des techniques de compression appropriées, les algues peuvent être transformées en briques solides et durables, adaptées à la construction de murs et de planchers. Ainsi, les algues offrent un potentiel prometteur en tant que matériau de construction respectueux de l'environnement et innovant.

Les algues vertes représentent une alternative durable, car elles se dégradent plus rapidement dans l'environnement sans laisser de déchets persistants. Leur abondance et leur renouvelabilité en font des ressources attrayantes sur le plan de la durabilité.

5) Canne à sucre

Le plastique à base de canne à sucre, également connu sous le nom de polyéthylène (PE) biosourcé, est une alternative durable aux plastiques traditionnels dérivés du pétrole. Le sucre est extrait de la canne à sucre, puis fermenté pour produire de l'éthanol. Ce dernier est ensuite transformé en éthylène, la matière première pour la production de PE. Ce processus peut aussi être fait avec des **betteraves à sucre**, du **soja** et de manière générale, toute matière pouvant donner de l'éthanol.

Le PE biosourcé a les mêmes propriétés que le PE traditionnel, mais il est 100% renouvelable, car il provient de plantes. De plus, la production de ce matériau nécessite moins d'énergie fossile que celle du PE traditionnel, ce qui réduit l'empreinte carbone.

Néanmoins, bien que le PE biosourcé soit plus durable que les plastiques traditionnels, il reste un plastique et ne peut pas être complètement composté. Il doit être recyclé comme les autres plastiques pour minimiser son impact environnemental. La production de canne à sucre nécessite une grande quantité d'engrais chimiques ainsi que des quantités considérables d'eau. Elle est in fine peu biodégradable car bombardée avec des produits chimiques pendant sa croissance.

La certification "*OK Biodégradable Water*" a été accordée au bioplastique MINERV® PHA SC, premier et unique polymère au monde fabriqué par Bio à partir de sous-produits de canne à sucre. Cette reconnaissance majeure a été attribuée à l'entreprise italienne par l'organisation Vinçotte, l'une des autorités de certification les plus prestigieuses et autoritaires au monde, confirmant sa biodégradabilité totale dans l'eau et à température ambiante.

6) Peinture Bio-sourcée

La peinture bio-sourcée, appelée en anglais “bio-based paint”, est une alternative durable aux peintures traditionnelles à base de pétrole. Elle offre de nombreux avantages. Tout d’abord, elle réduit la dépendance aux ressources fossiles en utilisant des matériaux d’origine végétale renouvelable. Cela contribue à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de l’empreinte carbone. De plus, la peinture bio-sourcée émet moins de COV (produits chimiques volatils), ce qui améliore la qualité de l’air intérieur et réduit les risques pour la santé.

La peinture bio-sourcée est fabriquée à partir d’ingrédients d’origine végétale tels que des huiles végétales, des résines végétales, des pigments naturels, des solvants naturels et des additifs naturels. Ces ingrédients sont utilisés pour remplacer les composés chimiques dérivés du pétrole présents dans les peintures traditionnelles. Par exemple, les huiles végétales agissent comme liants, les résines végétales améliorent l’adhérence et la durabilité, les pigments naturels donnent de la couleur, les solvants naturels remplacent les solvants à base de pétrole, et les additifs naturels améliorent les propriétés de la peinture. La composition précise de la peinture bio-sourcée peut varier selon le fabricant et les formulations spécifiques. Certains fabricants peuvent également utiliser des certifications ou des labels écologiques pour garantir la traçabilité et la durabilité de leurs produits.

La peinture bio-sourcée est une alternative concrète et respectueuse de l’environnement qui réduit l’exposition aux produits chimiques toxiques et soutient des pratiques plus durables dans le domaine de la peinture.

7) Construction Ossature Bois (COB)

La COB, également connue sous le nom de "terre-paille", est une technique de construction qui utilise des matériaux naturels tels que le sol sablonneux, l'argile et la paille pour construire des murs. Cette méthode de construction, présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, est à la fois ancienne et écologique. En effet, les matériaux utilisés sont naturels, renouvelables et disponibles localement, nécessitant peu d'énergie pour être extraits et préparés.

Outre sa durabilité, la COB offre d'excellentes propriétés thermiques et acoustiques. Grâce à sa composition, il permet de maintenir une température agréable à l'intérieur des habitations, tout en réduisant les transferts de chaleur et de bruit. Ainsi, la COB est souvent privilégiée dans la construction de maisons écologiques et durables. Le processus de construction avec le "Cob" est relativement simple et accessible à tous, sans nécessiter de compétences particulières. Les murs sont formés à la main en couches successives, en utilisant une technique de compression pour créer des structures solides et durables. Les murs peuvent être laissés dans leur état brut ou recouverts d'un enduit pour une finition plus esthétique.

En résumé, la COB est une technique de construction durable et écologique qui utilise des matériaux naturels et renouvelables. Il offre de bonnes performances thermiques et acoustiques, et son processus de construction est accessible à tous. La COB est donc une option attrayante pour ceux qui souhaitent construire des habitations respectueuses de l'environnement et en harmonie avec la nature.

8) Mousse bio sourcée

La mousse biosourcée est un isolant projeté au mur sous forme de liquide ou de mousse, fabriqué à partir d'ingrédients d'origine végétale tels que le varech (algue), le chanvre et le bambou. Contrairement à la mousse traditionnelle à base de pétrole, la mousse biosourcée offre une alternative durable et respectueuse de l'environnement.

En remplaçant les produits chimiques dérivés du pétrole par des huiles végétales renouvelables comme matière première, la mousse biosourcée contribue à réduire l'impact environnemental négatif associé à l'extraction et au raffinage du pétrole. De plus, sa fabrication génère généralement une empreinte carbone plus faible que celle de la mousse traditionnelle à base de pétrole. La mousse biosourcée est utilisée dans divers produits tels que les coussins, les matelas et l'isolation, offrant des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Elle présente également des avantages en termes de confort, de résistance aux moisissures et de durabilité.

La mousse biosourcée offre une alternative durable à la mousse traditionnelle à base de pétrole en réduisant son empreinte carbone. Elle réduit l'impact environnemental et présente des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Son adoption favorise une économie circulaire et respectueuse de la planète. Elle permet de créer un environnement intérieur plus sain tout en préservant des normes élevées de qualité et de performance.

9) Les drêches

Les drêches sont un sous-produit qui résulte du processus de brassage de la bière. Elles consistent en des résidus solides de céréales, principalement de l'orge, qui sont récupérés après l'extraction du moût lors de la fabrication de la bière. L'utilisation des drêches présente plusieurs avantages comme la valorisation d'un sous-produit, réduisant ainsi la quantité de déchets produits par l'industrie brassicole.

Les drêches, en raison de leur texture fibreuse et de leur teneur élevée en fibres alimentaires, sont adaptées comme matériau de remplissage dans la fabrication de divers produits tels que les panneaux de particules, les litières pour animaux et les matériaux d'isolation. De plus, en dehors de leur utilisation dans l'alimentation animale, les drêches ont un potentiel d'utilisation dans la production de biogaz et de biocarburants. Grâce à leur composition riche en matière organique, les drêches peuvent être digérées de façon anaérobie pour produire du biogaz, une source d'énergie renouvelable. Elles peuvent également être transformées en biocarburants comme l'éthanol, offrant

ainsi une alternative écologique aux combustibles fossiles. Par conséquent, l'utilisation des drêches contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favorise la transition vers une économie plus circulaire et durable.

Les drêches sont donc un matériau précieux de l'industrie brassicole qui peut être utilisé de manière bénéfique dans divers domaines. Leur utilisation dans l'alimentation animale, la production de biogaz, de biocarburants et d'autres applications permet de valoriser ces résidus et de réduire leur impact environnemental. Les drêches représentent ainsi une opportunité importante pour promouvoir une utilisation plus efficace des ressources et favoriser la durabilité dans l'industrie brassicole et au-delà.

D) Matériaux innovants non biosourcés/recyclables

1) La ouate de cellulose (recyclage de journaux)

La ouate de cellulose est produite à partir de journaux recyclés par un processus de transformation industrielle. Il permet la création de produits de construction tels que des panneaux semi-rigides ou peut être utilisé directement en vrac. Lorsqu'elle est commercialisée sous forme de panneaux, la ouate de cellulose peut être liée à base de fibres polyoléfinés (polypropylène, polyéthylène), et elle peut aussi être adjuvantée de fibres de coton 20% ou de fibres de polyester 20%.

Utilisé comme isolant ou pour le remplissage, cet élément est utilisable sous plusieurs formes : solide (panneaux) et liquide (projection humide sur les murs). En France, il existe plusieurs fabricants de produits de construction à base de ouate de cellulose : Yemat, Ouateco...

Actuellement, 50 % des déchets de journaux sont recyclés. La filière pourrait donc encore se développer.

La fabrication de sa partie cellulosique nécessite peu d'énergie, contribue au recyclage et génère peu de pollution environnementale (par rapport aux isolants minéraux ou pétrochimiques de même qualité). Il est doux au toucher et ne provoque pas de démangeaisons lors de la manipulation.

Ne contient aucun ingrédient nocif pour la santé (la cellulose est un produit non toxique et non irritant), à l'exception du sel de bore (bien que le bore soit nocif pour l'organisme s'il est ingéré en quantités excessives, la quantité accessible en raison de son introduction par l'homme dans l'habitat, pendant et après les travaux, est inférieure à la concentration présente dans la nature).

Il ne perd pas ou peu de résistance thermique au fil des ans. Il s'infiltré dans les interstices de la structure et limite ainsi les infiltrations d'air. C'est aussi un bon isolant phonique.

2) Le textile recyclé

Les matériaux de construction à base de textiles recyclés proviennent principalement des rebuts de l'industrie textile et des vêtements usagés collectés dans des conteneurs de tri. Après avoir été triés par matière, les tissus sont découpés, déchiquetés et mélangés dans des proportions constantes de coton, laine et acrylique. Les fibres sont ensuite fusionnées thermiquement avec du polyester pour former des rouleaux ou des panneaux semi-rigides de densités variables. Parmi les propriétés mécaniques et physiques les plus importantes, on peut souligner : une résistance limitée aux forces mécaniques, une dureté variable en fonction de la teneur en fibres, une résistance réduite aux agressions extérieures avec le temps et une capacité à absorber l'humidité de l'air ambiant.

Ce type de recyclage n'est pas compatible avec notre recherche en raison de l'utilisation de polyester et d'une méthode thermique polluante. Il est néanmoins important de le mentionner car il soulève l'ambiguïté entre le désir de recycler et l'ajout de matériaux nocifs qui nuancent la notion de produit écologique.

3) Capsules d'enzymes

L'entreprise *CARBIO* ne commercialise pas de produits biosourcés, mais propose des capsules d'enzyme qui rendent les plastiques (PLA, PET) biodégradables. Bien que cette solution ne soit pas directement liée à notre recherche, elle illustre une approche novatrice face aux matériaux polluants. Le processus de recyclage enzymatique de *CARBIO* utilise une enzyme capable de dépolymériser spécifiquement le PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans divers plastiques ou textiles. Contrairement aux procédés de recyclage thermomécanique classiques, cette innovation permet de recycler tous types de déchets de PET et de produire des produits en PET 100% recyclés et 100% recyclables, sans perte de qualité. Ainsi, les déchets plastiques et textiles deviennent des matières premières précieuses, favorisant l'économie circulaire en tant que réalité industrielle.

Les processus actuels de recyclage thermomécanique ont deux limites principales : seul le plastique transparent peut être recyclé en boucle fermée, avec une perte de qualité à chaque cycle, ce qui rend difficile l'obtention de nouveaux produits à partir de PET 100% recyclé. En second lieu, les plastiques complexes sont très difficiles ou impossibles à recycler. Contrairement aux procédés conventionnels, l'innovation permet le recyclage de tous les types de déchets PET.

Les monomères résultant du processus de dépolymérisation sont purifiés et polymérisés dans un PET de qualité équivalente au PET vierge obtenu par l'industrie pétrochimique. Le procédé unique que l'entreprise réalise permet de recycler ces matériaux, qu'ils soient clairs, opaques, complexes ou d'origine textile (polyesters), pour produire de nouveaux matériaux. Le PET offre des avantages importants (légèreté, durabilité, polyvalence) par rapport aux matériaux alternatifs, ce qui en fait un polymère largement utilisé dans les secteurs de l'emballage et du textile.

En raison de leur courte durée de vie, presque tous les produits en PET mis sur le marché sont transformés en déchets, ce qui fait du PET une cible prioritaire de recyclage. C'est pour cela que cette entreprise constitue un exemple très clair dans ce secteur.

Selon chiffres officiels, en 2017 le marché mondial de la production de bouteilles, d'emballages et de feuilles en PET s'élevait à environ 24 millions de tonnes, avec un taux de croissance annuel de 3,4%. Pour les fibres PET (comme textiles, tapis, oreillers, couettes...), la production s'est élevée à 42 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 6 % par an. Ces niveaux de production pourraient atteindre respectivement plus de 30 et 67 millions de tonnes en 2025. Il est donc essentiel de trouver une solution pour gérer la fin de vie de ces produits.

4) Cosse de café

La coquille ou cosse de café est un déchet qui est généré lors de la transformation des grains de café. La cosse de café est définie comme la couche extérieure sèche de la cerise de café qui est enlevée lors du traitement initial des grains de café. Bien qu'elle soit traditionnellement considérée comme un déchet, cette cosse a récemment attiré l'attention en tant que source potentielle de produits à valeur ajoutée.

L'une des applications les plus prometteuses de cette ressource réside dans la création d'un biocarburant solide. En effet, sa teneur en lignine lui permet d'être transformé en granulés ou briquettes. Elle a également été utilisée pour produire des biocarburants liquides tels que la bio-huile et l'éthanol. Ce potentiel précieux offre de nouvelles solutions comme source d'énergie renouvelable. Grâce à sa teneur élevée en nutriment, la cosse de café a également été utilisée comme substrat pour la production de champignons comestibles.

La cosse de café a le potentiel d'être une ressource précieuse dans l'industrie de la construction. Ce matériau présente des propriétés antioxydantes et une grande dureté en raison de sa teneur en fibres et en composés phénoliques. Dans l'industrie de la construction, la cosse de café peut être utilisée de différentes manières. Par exemple, elle peut servir de matériau d'isolation pour les bâtiments, offrant légèreté, non-toxicité et de bonnes propriétés isolantes, en remplacement des matériaux traditionnels tels que la laine de verre ou la laine minérale. Elle peut également être utilisée comme matériau de remplissage dans les composites utilisés dans les produits de construction tels que les sols, les terrasses et les panneaux muraux. De plus, la cosse de café peut être une source d'énergie alternative dans la fabrication de briques, remplaçant les combustibles traditionnels et réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, la cendre de cosse de café, un sous-produit de sa combustion, peut être utilisée comme additif dans le béton, améliorant ainsi sa durabilité et sa résistance tout en réduisant l'impact environnemental.

En conclusion, la cosse de café, autrefois considérée comme un déchet, suscite aujourd'hui un intérêt croissant en tant que source potentielle de produits à valeur ajoutée. La cosse de café représente ainsi une ressource précieuse avec un potentiel considérable dans divers domaines industriels, notamment celui de la construction.

5) Le bois transparent

Le bois transparent est un matériau novateur développé par une équipe américaine de scientifiques qui suscite beaucoup d'intérêt dans le domaine de la construction et de l'architecture. Il est principalement fabriqué à partir de sapin de Douglas ou de Balsa, deux types de bois connus pour leur légèreté et leur résistance. Grâce à un procédé chimique spécialisé, la structure du bois est préservée tout en lui conférant des propriétés de transparence à la lumière.

Les utilisations potentielles du bois transparent sont diverses et variées. L'une des applications les plus prometteuses est son utilisation comme alternative au verre dans les fenêtres et les vitraux. Grâce à sa résistance, sa légèreté et sa transparence, le bois transparent offre une esthétique unique tout en offrant une fonctionnalité similaire à celle du verre. Il peut également être utilisé dans des applications architecturales telles que les cloisons, les panneaux muraux et les revêtements, où il crée une atmosphère chaleureuse et naturelle tout en permettant la transmission de la lumière.

Sur le plan des propriétés physiques, le bois transparent présente plusieurs avantages. Il est jusqu'à 5 fois plus résistant que le verre, ce qui le rend moins sujet aux dommages et à la rupture. De plus, il est plus léger, ce qui facilite sa manipulation et réduit les charges structurelles. Sa transparence à la lumière permet de créer des espaces lumineux et ouverts, en favorisant la pénétration de la lumière naturelle et en réduisant la dépendance à l'éclairage artificiel.

Du point de vue écologique, le bois transparent présente des avantages importants. Il est fabriqué à partir de bois provenant de sources renouvelables, ce qui en fait un choix durable et respectueux de l'environnement. Comparé au verre, sa production nécessite généralement moins d'énergie, ce qui réduit l'empreinte carbone associée à sa fabrication. De plus, l'utilisation de ce matériau peut contribuer à la préservation des forêts en encourageant la demande de bois issu de sources responsables.

En résumé, le bois transparent offre de nouvelles possibilités dans l'industrie de la construction et de l'architecture. Ses propriétés physiques exceptionnelles, telles que sa résistance et sa légèreté, combinées à sa capacité à être transparent, en font une alternative attrayante au verre. De plus, son impact écologique est favorable, car il est fabriqué à partir de bois renouvelable et nécessite moins d'énergie dans sa production. Le bois transparent ouvre ainsi la voie à des conceptions innovantes, durables et esthétiques dans le domaine de la construction.

6) Pinatex

Le Piñatex est un matériau innovant qui a été développé comme alternative durable au cuir animal. Ce produit est une option végétalienne et respectueuse de l'environnement. En effet, le Piñatex est principalement composé de fibres de cellulose extraites des feuilles d'ananas. Ces fibres sont ensuite renforcées avec un liant naturel pour former un matériau solide et durable. Le processus de fabrication du Piñatex utilise des sous-produits de l'industrie de l'ananas, ce qui contribue à réduire les déchets et à valoriser les ressources.

Après transformation, nous obtenons un matériau léger et souple, ce qui le rend confortable à porter et facile à manipuler. Il a une apparence similaire au cuir, avec une texture texturée et une finition naturelle. Il est également résistant à l'eau et respirant, ce qui en fait un matériau adapté à des utilisations variées. Les utilisations possibles du Piñatex sont nombreuses. Il est largement utilisé dans l'industrie de la mode, dans la fabrication de meubles, de revêtements intérieurs et d'autres produits où le cuir est traditionnellement utilisé.

Le Piñatex offre une alternative écologique et éthique, car il réduit la dépendance au cuir animal et réduit l'impact environnemental de l'industrie de la mode. C'est un exemple concret de développement de matériaux durables qui répondent aux besoins de notre société en matière de durabilité et de responsabilité environnementale.

Cependant, lors du processus de production du Piñatex, un produit chimique lui est associé : le polyuréthane. Le polyuréthane est utilisé comme liant pour fixer les fibres d'ananas et créer un matériau cohésif. Il est appliqué sur la surface du tissu pour lui donner une finition lisse et durable. Ce polymère synthétique est donc essentiel à la commercialisation de ce produit. Il est ainsi inévitable de nuancer nos précédents propos. Bien que cette alternative au cuir soit innovante, il faudra à l'avenir proposer un processus de fabrication plus sain pour que cette innovation soit complètement aboutie.

7) Green concrete

Le "green concrete" ou béton écologique est une variante plus respectueuse de l'environnement du béton conventionnel. Il est fabriqué en utilisant des matériaux et des techniques de production durables afin de réduire son impact sur l'environnement.

Ce matériau utilise des liants alternatifs tels que les cendres volantes, le laitier de haut fourneau, la fumée de silice ou des liants à base de ciment Portland modifiés. Ces liants permettent de réduire la quantité de ciment Portland utilisée, ce qui contribue à diminuer les émissions de CO₂ liées à sa production. De plus, des agrégats recyclés provenant de débris de construction et de démolition peuvent être incorporés pour remplacer partiellement les agrégats traditionnels, réduisant ainsi la quantité de matériaux extraits et valorisant les déchets de construction. Des adjuvants écologiques tels que les superplastifiants à base de polycarboxylates peuvent également être utilisés pour améliorer les propriétés du béton, tout en réduisant la consommation d'eau nécessaire.

Le green concrete présente des propriétés physiques similaires à celles du béton traditionnel. Il peut atteindre des niveaux de résistance mécanique comparables en fonction de sa formulation et des techniques de fabrication utilisées. De plus, il est souvent plus durable et résiste mieux aux attaques chimiques, à la corrosion et à d'autres formes de dégradation. Certains types de green concrete peuvent également offrir de meilleures propriétés d'isolation thermique, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique des bâtiments en réduisant les besoins de chauffage et de climatisation.

En conclusion, le green concrete offre de nombreuses opportunités dans le domaine de la construction durable. Il peut être utilisé dans diverses applications, allant de la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels aux aménagements paysagers et aux infrastructures durables. En réduisant l'empreinte carbone, la consommation de ressources naturelles et la production de déchets, le green concrete contribue à préserver l'environnement. Toutefois, il est essentiel de travailler avec des experts du béton pour développer des mélanges adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet.

E) Appellation scientifique

1) Polyéthylène furandicarboxylate (PEF)

Le PEF est un polymère de la famille des polyesters, qui est 100 % biosourcé et qui présente de véritables atouts pour remplacer les emballages plastiques issus de la pétrochimie. Ce matériau est en réalité l'analogue biosourcé du PET (plastique pétrosourcé) qui aujourd'hui est utilisé pour une multitude d'applications (notamment pour les emballages).

Le PEF est composé de sucres contenus dans certaines productions agricoles, comme celle du blé ou encore celle de la betterave. Celui-ci possède également des propriétés encore plus intéressantes que son analogue pétrosourcé : Sa barrière au CO₂ est 10 fois plus élevée, sa perméabilité à l'eau et à l'oxygène est divisée respectivement par 3 et par 11⁶. Ce matériau possède donc une capacité de stockage de produits (comme de l'eau pour une bouteille) très élevée, d'où l'intérêt que l'industrie lui accorde. Il serait ainsi principalement utilisé pour remplacer le PET, utilisé jusqu'à l'heure pour fabriquer les bouteilles en plastique.

2) Acide polylactique (PLA)

Le PLA est un homopolymère biosourcé qui est également biodégradable. Celui-ci est issu de la fermentation des sucres comme l'amidon, notamment grâce à l'effet des bactéries synthétisant de l'acide lactique. Une fois obtenu, cet acide lactique peut être nouvellement fermenté (par un processus industriel de polycondensation ou de polymérisation par ouverture de cycle) permettant la création d'un polymère : l'acide polylactique.

Le PLA est notamment utilisé pour réaliser des emballages (œufs, bouteilles, sacs et cabas...) mais aussi en chirurgie pour fabriquer des sutures. Aussi, il est le principal matériau utilisé par les imprimantes 3D. Ce matériau n'est néanmoins pas résistant au feu et possède des propriétés thermiques assez réduites.

→ Propriétés mécaniques du PLA :

⁶<https://www.processalimentaire.com/emballage/la-recherche-avance-sur-les-proprietes-du-pef-l-analogue-biosource-d-u-pet#:~:text=Prometteur%2C%20et%20pour%20cause%20%3A%20les,%2C%20d%C3%A9taille%2D%2Delle.>

- Module de Young compris entre 3 et 3,5 GPa
- Résistance à la traction comprise entre 50 et 70 MPa
- Allongement à la rupture de 2 à 10%
- Résistance à la flexion équivalente à 1000 MPa

→ Prix du PLA en importation par tonne (en 2014) : environ 2900 euros

3) Polyhydroxyalkanoate (PHA)

Le PHA et la famille de matériaux en résultant, est un polyester linéaire issu de la fermentation bactérienne du sucre, notamment le sucre de canne, mais aussi des lipides. Ce matériau est donc issu d'une biosynthèse (formation de matériau par un être vivant, ici les bactéries).

Le PHA est formé par les bactéries lorsque celles-ci sont dans des conditions de carences (notamment en phosphore). Il est alors possible d'extraire le PHA des milieux de culture via l'utilisation de solvants une fois la fermentation terminée. Il est également possible d'extraire ce polyester de façon mécanique, avec un broyage à billes.

À l'image du PLA, le PHA est applicable pour créer des emballages plastiques (notamment alimentaires), du matériel médical résorbable comme les sutures. En ce qui concerne les propriétés du PHA, celles-ci varient en fonction du type. Ci-dessous les propriétés thermiques et mécaniques associées aux différents PHA⁷ :

Nom du PHA	Tg (°C)	Tm (°C)	Tc(°C)	Td(°C)	Module (MPa)	Contrainte à la rupture (MPa)	Élongation à la rupture (%)
Poly(3-hydroxypropionate)	-17	77 à 88	-	-	-	-	-
Poly(3-hydroxybutyrate)	-5 à 5	195 à 199	92	228	3 500	40 à 43	4 à 6
Poly(3-hydroxyvalerate)	-15 à -17	103 à 112	58	231 à 258	-	31	14
Poly(3-hydroxyhexanoate)	-28	-	-	212	-	6	-
Poly(3-hydroxyheptanoate)	-32	-	-	240	17	-	250 à 350
Poly(3-hydroxyoctanoate)	-35 à -38	66	-	256	-	6 à 10	300 à 450

Tableau 1. Propriétés thermiques et mécaniques des PHA.

Il est important de noter que les PHA ont des propriétés thermoplastiques intéressantes et qu'ils sont non toxiques et biodégradables. Ils représentent ainsi une véritable alternative aux plastiques actuels⁸. En 2014, le prix du PHA était de 4 à 5 euros le kilo, contre environ 7 à 12 euros aujourd'hui.

⁷ <https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyhydroxyalcanoate>

⁸ https://www.bioplast-poctefa.eu/images/resultats/Rapport_FR_BIOPLAST_veille_marche_PHA.pdf

4) Succinate de polybutylène (PBS)

Le succinate de polybutylène, ou PBS, est un polyester aliphatique biodégradable particulièrement innovant. Il est aujourd'hui au cœur de la recherche européenne (notamment au travers de nombreux projets) car celui-ci présente des propriétés de résistance à la chaleur plutôt intéressantes. Ses propriétés mécaniques quant à elles, sont plutôt équilibrées et se rapprochent de celles proposées par les polymères pétro-sourcés.

Il est en fait issu de l'acide succinique, un produit chimique organique commun à beaucoup d'organismes vivants. Si aujourd'hui le PBS est principalement issu de la pétrochimie, il est possible de le rendre biosourcé. En effet, le PBS peut être obtenu via des dérivés celluloseux, la biomasse ou encore de plantes entières. Son application principale concerne encore une fois les emballages, notamment alimentaires car il pourrait offrir une meilleure conservation des aliments.

IV - Recyclage du textile

A) L'industrie textile et de l'habillement actuelle et son impact

L'industrie du textile, propre à l'habillement et à la production de vêtements, représente aujourd'hui une des industries les plus importantes et consommatrices à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le secteur du vêtement représente une part conséquente du réchauffement climatique global, aussi bien quant à la production associée à cette industrie (la fabrication du vêtement en lui-même) que dans la consommation individuelle qu'elle implique. En effet, la production de textile représente aujourd'hui 11% des émissions de gaz à effet de serre soit près de **1,7 millions de tonnes de CO₂**. De plus, l'industrie textile nécessite une production énergivore en eau et implique l'utilisation des transports polluants, dans un contexte d'économie mondialisée. En termes de consommations, le secteur du vêtement se place à la quatrième place des industries les plus consommatrices à l'échelle individuelle, après l'alimentation, le logement et les transports⁹. L'arrivée de la *Fast Fashion* et de l'*Ultra Fast Fashion* ont considérablement changé nos façons de consommer les vêtements en arborant par an des dizaines de collections. En plus des impacts écologiques que cette industrie produit, les conditions éthiques de fabrication des sont également pointées du doigt. En outre, chaque année des vêtements sont fabriqués puis détruits en très grand nombre avant même d'avoir été utilisés. Avec l'arrivée de la seconde main et des plateformes comme *Vinted*, les vêtements non utilisés mais pas usés peuvent être vendus ou donnés, réduisant notre consommation de "neuf". Il est donc possible de moins acheter et de faire revivre des vêtements que l'on porte plus, à condition que ceux-ci soient en bon état. Ainsi, cette considération nous pousse à nous interroger sur le devenir des vêtements usés que l'on jette, mais aussi sur tous les invendus que les grandes marques détruisent chaque année. Les fibres utilisées pour la fabrication des vêtements ne peuvent-elles pas être réutilisées/recyclées pour créer de nouveaux objets ? Il est donc important de s'intéresser au cycle de vie des vêtements.

La *World Wildlife Fund* (WWF) a récemment publié un rapport sur l'industrie de l'habillement et sur les changements radicaux que celle-ci risque de subir dans les prochaines années¹⁰. Ce rapport décrit notamment 3 stratégies pour diminuer l'impact de cette industrie : consommation durable, innovations et transformation et efficacité écologique. Par ailleurs, l'UE en mars 2022 a publié des stratégies et directives pour encadrer la production textile. Le texte propose ainsi des mesures pour encadrer l'ensemble du cycle de vie des vêtements, d'ici 2030 :

⁹<https://climateseed.com/fr/blog/secteur-du-textile-impact-environnemental-et-réglementation#:~:text=Le%20textile%3A%20un%20secteur%20à,au%20réchauffement%20de%20la%20planète.>

¹⁰ <https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/rapport-du-wwf-sur-lindustrie-de-lhabillement-et-des-textiles>

- Utilisation minimale de fibres recyclées dans les vêtements, afin de les rendre moins cassant, plus réparable et plus facile à recycler
- Information et passeport numérique par produit
- Mesures pour réduire l'éco-blanchiment (=greenwashing).

Enfin, dans un contexte où il semble primordial de repenser l'industrie textile, réfléchir à des vecteurs d'innovation pour la fin de vie des vêtements est important.

B) Composition des vêtements

Les vêtements (et le textile en général) sont composés de fibres, pouvant être naturels ou chimiques/manufacturés. Ces fibres textiles, aussi bien naturelles que manufacturées, sont en fait des polymères, chimiquement parlant. Elles sont ensuite tissées pour créer toutes sortes de textile, ce qui rend la composition des vêtements ainsi que leurs caractéristiques, assez diverses.

Dans un premier temps, les fibres naturelles peuvent être issues des végétaux. On retrouve donc les vêtements fabriqués en coton, en chanvre ou encore en lin. Des appellations comme "100% coton" par exemple, sont régies par des règles visant à légiférer la composition des vêtements. Les fibres naturelles peuvent également être issues des animaux, comme pour la laine de mouton ou d'alpaga, la soie ou encore le cachemire. Il existe également des fibres parfaitement inorganiques, de natures minérales.

Les fibres chimiques sont des polymères obtenus après un traitement chimique et sont séparées en deux grandes familles :

- **Les fibres artificielles**, qui sont fabriquées à partir de matière première, pouvant donc être biosourcée. Nous pouvons prendre l'exemple des viscoses, des algues, du caoutchouc ou encore du latex.
- **Les fibres synthétiques**, quant à elles, sont issues de la pétrochimie et nécessitent des processus de synthèses à partir d'hydrocarbures. Cette famille regroupe l'ensemble des polymères organiques comme le nylon (qui est un polyamide), les polyesters, polyacryliques ou encore les élasthanes... Tous ces polymères sont en réalité issus du pétrole, mais d'autres types de fibres sont issues du charbon comme les chlorofibres.

À l'heure actuelle, la plus grosse partie des vêtements provient de fibres synthétiques biosourcées car celles-ci présentent des caractéristiques mécaniques intéressantes, une bonne résistance et un

faible coût de production. Seulement, les fibres synthétiques demandent l'utilisation de processus de pétrochimie. En outre, leur dégradation et leur recyclage ne sont pas aisés comme pour l'ensemble des produits de l'industrie pétrochimique. Dans un contexte où un grand nombre de vêtements sont produits et jetés (issus de fibres naturelles ou artificielles), il semble intéressant de s'interroger sur comment ceux-ci sont actuellement recyclés et s'il existe des solutions innovantes pour répondre à ce problème. De nombreux matériaux plus ou moins biodégradables sont aujourd'hui disponibles sur le marché, pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. On parle alors de biomatériaux. Il est donc possible d'utiliser de meilleures fibres, pour limiter l'impact de leur dégradation sur la planète. Mais, comment est-il possible actuellement de recycler ses vêtements ?

C) Le recyclage et la revalorisation des fibres textiles

Aujourd'hui, il est possible de donner une seconde vie à ses vêtements, notamment grâce à la seconde main. Mais, dans le cas où un vêtement est usé et que celui-ci ne peut être vendu ou donné, comment le recycler ?

Le recyclage et la fin de vie des vêtements est un sujet assez récent et provient surtout de l'influence des consommateurs, qui ne savent pas très bien quoi faire de leurs vêtements usés ou non portés. Pourtant, il existe des moyens de revaloriser les vêtements autrement qu'en les donnant ou en les vendant. En effet, à l'issue du tri les vêtements peuvent être réutilisés (par la vente ou le don) dans le cas où ceux-ci sont en bon état. Dans un second temps, ceux-ci peuvent être recyclés, via plusieurs processus. Dernièrement, ces vêtements peuvent être éliminés ou être à l'origine d'une **valorisation énergétique** notamment en faisant office de combustibles solides de récupération (CSR). Les CSR sont des types de combustibles principalement préparés à partir de déchets combustibles pour être brûlés dans des chaudières. Il y a donc des possibilités de revalorisation autre que le recyclage. Aujourd'hui, on compte qu'environ 10% des vêtements non utilisés pour l'habillement servent de combustibles pour de la revalorisation énergétique.

Lorsque les vêtements ne sont pas brûlés, ceux-ci sont la plupart du temps enfouis ou laissés dans des décharges sauvages (particulièrement pour les vêtements invendus). En réalité, seulement $\frac{1}{3}$ d'entre eux en proportion rentrent en réalité dans des cycles de recyclage. Ce recyclage ne concerne pas une **boucle fermée** : la matière première du vêtement n'est pas récupérée pour reconcevoir un autre vêtement et seulement 1% du textile va être utilisé pour refaire du fil. En effet, il est très coûteux de créer de la matière première à base de fils déjà tissés. Même en procédant par démantèlement, il est complexe de retrouver la fibre à partir de quelque chose de tissé. Par exemple, le coton recyclé n'est aujourd'hui absolument pas rentable car coute environ 10 fois plus cher que le coton issu de l'agriculture classique.

Néanmoins, il est possible d'utiliser le textile pour d'autres applications :

- Isolation : il est possible d'utiliser les fibres textiles (naturelles et chimiques) pour réaliser des isolation en "vrac" pour des combles par exemple. La longévité de ce type d'isolation est d'environ une trentaine d'années et possède un prix global de 25 euros par mètre carré. Ce type d'isolant, issu de textiles recyclés, est communément appelé **laine de coton**. Souvent, le textile utilisé est de l'acrylique, du polyamide ou de polyester coupé avec une grosse proportion (environ 70%) de coton. La conductivité thermique du panneau isolant issu du textile, va grandement dépendre du type de fibres utilisées.
- Recycler la matière, en réalisant des collectes ciblées : s'il est complexe de recycler la matière première pour en refaire du textile, il en est moins complexe quand un tri sélectif est d'abord effectué. En effet, beaucoup d'entreprises cherchent à collecter des T-shirt blancs en coton uniquement, afin de pouvoir au mieux les recycler et de baisser le coût lié au tri. En effet, le plus gros enjeux du recyclage du vêtement aujourd'hui est de connaître la composition exacte des vêtements. Plusieurs avancées technologiques cherchent à promouvoir le QR code appliqué aux vêtements, afin de connaître précisément la composition d'une pièce et de pouvoir la recycler au mieux.
- Essuyage industriel : une fois que le textile est débarrassé de ses accessoires (si celui-ci est en trop mauvais état pour être réparé ou réutilisé), il est possible de le découper pour créer des chiffons ou des éléments pour les essuyages industriels (entreprise de nettoyage, garage, industries, usines...)
- Effilochage (pour les "déchets", comme le coton ou la laine) : il est possible d'effiloche le textile (pour en récupérer le fil) par couleur (d'où l'importance du tri sélectif) afin de recréer de la fibre nouvelle et de la conditionner sous forme de "balles". Ces balles sont ensuite revendues à des industriels pour recréer des matières textiles. Cette voie de recyclage est difficilement mise en place car l'étape de tri est coûteuse et pas toujours concluante.
- Fabrication de cartons feutres et matériaux d'isolation pour l'industrie automobile : il est possible de créer, à partir de fibres textiles, du carton feutre (qui est un carton à la texture

lâche et molle) ou des composants isolants pour les voitures en suivant le même de fonctionnement que pour la laine de coton.

D) Des solutions innovantes

Même si le recyclage des vêtements ne semble pas constituer aujourd'hui une part suffisante pour réduire l'impact de l'industrie textile, plusieurs entreprises et établissements publics s'intéressent à trouver des solutions et des **issues innovantes** pour gérer la fin du cycle de vie du textile.

À l'échelle nationale et internationale, plusieurs projets innovants industriels et académiques émergent de plus en plus, pour proposer des solutions concrètes pour limiter les dégâts de cette industrie. Voici quelques exemples de projets, d'entreprises et de startup proposant des projets innovants pour le recyclage des vêtements et le traitement des invendus :

1) **Weturn**¹¹

Weturn est une entreprise française qui propose de transformer les invendus textiles (de toutes formes) en matière première recyclée. Le schéma de cette entreprise est basé sur **l'économie circulaire** et sur la création d'une **boucle de recyclage totalement fermée**. Pour ce faire, Weturn fonctionne selon un mécanisme B to B avec différentes entreprises. Le but est de trier les inventaires des entreprises/marques pour collecter de façon sélective le textile. Par la suite, le textile est recyclé (effiloché, puis refile) afin de redistribuer de la MPR (matière première) qui suivra des schémas d'écoconception. Par exemple, l'entreprise récupère de vieux draps et linges de maison et fabrique des T-shirt éco conçus avec un circuit court.

2) **Phenix Sport**¹²

À l'origine, Phenix Sport est une entreprise niçoise qui conçoit des vêtements de sports (notamment pour les clubs municipaux) à base de plastique recyclé provenant de bouteilles d'eau trouvées dans la Méditerranée. Avec le soutien de la société Mapéa, Phenix sport collecte désormais les vêtements de sport des clubs environnants (en polyester) afin de pouvoir fabriquer des cônes de signalisation sportifs à partir de la MDP.

¹¹<https://weturn.eco>

¹² <https://www.reseau-precip.org/initiative/h/phenix-sport-une-confection-ethique-et-responsable.html>

3) Le projet TISSIUM INDUSTRIE by TISSIUM¹³

Tissum est une entreprise de biotechnologie connue pour avoir développé un système de sutures sans agrafes, destinées à l'usage opératoire. En 2021, le concours Challenge Innovation a mis en avant le nouveau projet de Tissium : Tissum Industrie. Le but du projet est de développer un matériau composite constitué à 100% de déchets, notamment de fibres textiles recyclées alliées à un thermodurcissable recyclé. Ce composite sera vendu sous forme de panneaux destinés à l'ameublement et à l'aménagement.

4) Le projet RECYlocal

Le projet RECYlocal¹⁴ est un projet innovant assez récent, puisque lancé en 2023, de valorisation du textile en fin de vie. Le but est de mobiliser 5 leviers pour promouvoir une revalorisation complète des vêtements usagers/non vendus : réparation, réemploi, upcycling, recyclage et écoconception. Le but de ce projet, partagé désormais par plusieurs grandes marques et groupes, est de mettre en place une plateforme de tri automatisé qui pourra également démanteler et reconstruire de la fibre textile. L'ambition de ce projet est de centraliser toutes les opérations de tri et de conception pour pouvoir mettre en place une boucle fermée de recyclage.

Finalement, nous comprenons que le recyclage des vêtements est loin d'être aisé. En dehors du don et de la réutilisation personnelle (pour faire des chiffons), les vêtements sont souvent jetés dans des décharges sauvages ou encore enfouis sous terre. Il est certes possible de réutiliser le textile pour de la valorisation énergétique ou pour la création de panneaux isolants, mais cela ne concerne qu'une faible proportion de vêtements. Il est alors important de réduire notre consommation de vêtements et de mieux penser notre façon de vivre de façon plus générale, pour limiter au maximum l'impact environnemental et éthique de l'industrie textile.

¹³ <https://tissium.com>

¹⁴ <https://www.nrpyprenees.fr/2022/12/08/une-seconde-vie-pour-le-textile-10854509.php>

V - Méthodologie et cadre de recherche

A) Démarche d'investigation

La veille informatique est un processus essentiel dans le domaine de l'informatique et de la technologie. Il s'agit d'une activité qui consiste à surveiller et à recueillir des informations pertinentes concernant les avancées, les tendances, les nouveautés et les menaces dans un domaine spécifique. L'objectif principal de la veille informatique est de rester à jour sur les développements technologiques et de comprendre leur impact sur les organisations, les industries et la société dans son ensemble.

Dans le contexte de la veille informatique, les recherches OSINT (Open Source INTelligence) jouent un rôle crucial. L'OSINT désigne une méthode de collecte d'informations à partir de sources accessibles au public, telles que les médias sociaux, les sites web, les forums de discussion, les blogs, les rapports gouvernementaux et bien d'autres encore. Les recherches OSINT visent à rassembler des renseignements ouverts pour obtenir une compréhension approfondie des sujets d'intérêt spécifiques, comme les nouvelles technologies, les vulnérabilités de sécurité, les concurrents, les tendances de marché, etc. Grâce à la collecte et à l'analyse des données ouvertes, les recherches OSINT contribuent à améliorer la prise de décision, à réduire les risques et à rester compétitif dans un monde en constante évolution.

La veille informatique et les recherches OSINT offrent un moyen efficace d'obtenir des informations cruciales sur les avancées scientifiques dans un domaine ciblé, contribuant ainsi à la réussite et à la sécurité des organisations et des individus qui les utilisent.

Pour mener à bien notre recherche, nous avons adopté une méthodologie en plusieurs étapes afin d'explorer le domaine des matériaux biosourcés, écologiques et innovants de manière approfondie. Dans un premier temps, nous avons commencé par effectuer une recherche en utilisant des mots clés généraux tels que "matériaux biosourcés" et "matériaux écologiques". Cette recherche globale nous a permis de recueillir des informations initiales sur le sujet et d'identifier les matériaux biosourcés les plus connus.

Ensuite, nous avons orienté nos recherches vers l'identification d'entreprises qui proposent à la vente des matériaux innovants. Nous avons utilisé des ressources en ligne telles que des annuaires d'entreprises, des plateformes de recherche d'innovations ou des rapports spécialisés pour identifier ces acteurs clés dans le domaine. Cette approche a permis de découvrir des produits nouveaux, peu connus du grand public.

Après avoir identifié des matériaux innovants, nous avons entrepris des recherches approfondies sur nos résultats. Les caractéristiques techniques, les propriétés, les méthodes de fabrication, les applications potentielles et les avantages environnementaux de chaque matériau ont été pris en compte. Cette recherche approfondie m'a permis de mieux comprendre les possibilités et les limites de chaque matériau. Lors de cette étape, de nouveaux matériaux ont aussi été trouvés par effet de rebond.

Enfin, pour nous assurer d'avoir un état de l'art complet, nous avons de nouveau effectué une recherche globale en utilisant des mots clés très larges tels que "matériaux innovants". Cette recherche nous a permis d'explorer des voies différentes et de découvrir des matériaux qui pourraient ne pas être directement liés aux premiers mots clés utilisés. Cela a contribué à élargir notre vision et à identifier de nouveaux éléments.

En suivant cette méthodologie, nous avons pu recueillir des informations approfondies sur les matériaux biosourcés. Découvrir de nouvelles entreprises et explorer différents matériaux et leurs applications ont permis d'obtenir une vision complète de cette thématique. Cette approche de recherche a permis de développer une compréhension solide de l'état actuel des matériaux biosourcés, domaine en constante évolution.

En parallèle de nos recherches sur les matériaux biosourcés, nous avons également entrepris des investigations approfondies sur deux aspects complémentaires : l'impact des polymères dans notre société et sur notre santé, ainsi que la législation et la régulation entourant ces matériaux. En combinant ces recherches, nous avons pu approfondir notre compréhension de l'écosystème global des matériaux durables. Cela nous a permis de prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et réglementaires liés à l'utilisation des matériaux biosourcés, tout en évaluant leur pertinence et leur applicabilité dans différents domaines industriels et commerciaux.

B) Etat de l'avancement

Nous souhaitons, à travers cette partie, faire un bilan de nos recherches. Il sera ainsi facile de reprendre ce sujet de recherche le cas échéant.

Pour ce qui concerne le recensement des matériaux. Nous considérons avoir pu obtenir **70%** des matériaux biosourcés pouvant servir d'alternatives aux polymères. En effet, notre méthodologie de recherche très variée à pu permettre de récolter de nombreux résultats. Cependant, les matériaux étant nombreux et de nouveaux matériaux apparaissent régulièrement, il est difficile de considérer que notre rendu est exhaustif.

Pour chaque matériau, nous avons approfondi nos recherches afin de mieux comprendre les processus de modification et d'altération permettant de transformer une source de matière en plusieurs matériaux utilisables. Nous nous sommes aussi intéressés aux différentes utilisations possibles des matériaux. Ces recherches sont aujourd'hui très complètes. Cependant, il faudra d'ici une à deux années prendre du recul sur nos résultats.

Enfin, le travail effectué vis à vis des appellations scientifiques est partiel. En effet, lors de nos recherches, dès qu'un acronyme était rencontré, nous l'ajoutions à notre rédaction. Aucune recherche spécifique n'a donc été menée pour obtenir une liste complète des appellations et acronymes en lien avec les matériaux biosourcés et les polymères. Cette partie pourra donc très facilement être retravaillée et complétée.

Conclusion

Depuis la Révolution Industrielle, le progrès de l'être humain repose principalement sur l'exploitation de ressources limitées non renouvelables, ce qui a de graves répercussions sur la planète. L'utilisation des plastiques à usage unique a soulevé toutes les inquiétudes au sein de la communauté scientifique mondiale, ce qui a entraîné la nécessité de développer de nombreuses alternatives plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine et animale.

La recherche bibliographique que nous avons menée, vise à montrer, à analyser et à expliquer l'émergence de l'utilisation des **polymères biosourcés**, en exploitant leurs propriétés physico-chimiques et mécaniques, afin d'obtenir des solutions de remplacement qui nous permettent de réduire l'impact des polymères pétro-sourcés.

Le marché mondial actuel des polymères biologiques est en plein essor même si celui-ci est encore bloqué dans le domaine de la recherche et développement. Malgré cette représentation minoritaire par rapport aux polymères traditionnels, leur présence s'étend de plus en plus au fil des ans, ouvrant de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons surtout au sein des industries.

Il s'agit d'un sujet multidisciplinaire qui implique l'intervention de divers acteurs qui œuvrent dans des différents domaines de la société, tels que la médecine, la chimie, la physique, le droit et la législation, ou encore l'éthique. Les industries du XXI^e siècle doivent se réinventer dans le but de réduire leurs coûts et l'empreinte carbone qu'elles génèrent dans un monde de plus en plus globalisé et changeant.

L'apparition des polymères biosourcés implique un changement de paradigme dans le modèle productif de l'être humain, en repensant l'urgence de trouver d'autres moyens de fabriquer ce dont nous avons besoin. En conclusion, il faudra encore quelques années pour observer un impact significatif sur le modèle productif grâce aux nouveaux matériaux, même si l'avenir semble prometteur.

Références bibliographiques

Ci-dessous sont énumérés les sources bibliographiques, sites web (webographie) et articles consultés pour la rédaction de ce rapport :

1. *Polymères biosourcés, polymères biodégradables : Des matériaux pour un futur durable*. Luc Avérous. L'actualité chimique, N°375-376. Juin-Juillet-Août 2013. Disponible sur : https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2019/12/2013-375-376-juin-juil.-aout-p83-Averous_HD.pdf
2. *Bioplastiques biodégradables, compostables et biosourcés pour les emballages alimentaires, distinctions subtiles mais significatives*. Thèse de Richard Lapointe, Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Septembre 2012. Disponible sur : https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2012/Lapointe_R_06-09-2012_.pdf
3. *Plastiques biosourcés : étude de leur performance environnementale comparativement aux plastiques pétrochimiques*. Thèse de Laurent Gélinas, Université de Sherbrooke, Québec, Canada. Mai 2013. Disponible sur : https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2013/Gelinas_L_2013-07-15_.pdf
4. *Brève description de la Norme NF EN 13432*. Commission européenne, Comité européen de normalisation. 2002. Disponible sur : https://desbonneschoses.weebly.com/uploads/2/1/8/3/21832610/brve_description_de_la_norme_en_13432.pdf
5. *Les (bio)polymères biodégradables : l'enjeu de demain ?* Delphine RUTOT, Philippe DUBOIS*, Service des Matériaux Polymères et Composites, Centre de Recherche Materia Nova, Université de Mons-Hainaut. Juin 2004. N° 8. Pages 66-74. Disponible sur : <http://pedagogie.ac-limoges.fr/physique-chimie/IMG/pdf/biopolymeres-2.pdf>

6. « *BIOPLASTIQUES* » *Plastiques biosourcés, biodégradables ou compostables Une alternative (in)soutenable ?* Rapport technique déchets, Bruxelles. Septembre 2020 (28 pages). Disponible sur :
https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/bioplastiques_synthese_fr.pdf
7. *Élaboration de plastiques biodégradables à partir de coproduits agricoles et forestiers*. Fredon E., Gourson C., Branlant P., Granet R. et al. Annales scientifiques du Limousin. 2000. N°1. Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles, Université de Limoges. Disponible sur : <https://www.unilim.fr/asl/763&file=1/>
8. *Les bioplastiques biodégradables et compostables : état des lieux*. Groupe SPHERE (groupe familial français indépendant et leader européen des emballages ménagers) et KANEKA (groupe japonais spécialisé dans la chimie verte). Juillet 2019. Disponible sur :
<https://www.emballagesmagazine.com/mediatheque/2/9/0/000035092.pdf>
9. *Les polymères en 2020 : chiffres, challenges et innovations pour une économie circulaire*. Thierry Hamaide, Guillaume Sudre, Jean-Marc Pujol. L'actualité Chimique, N° 456-457-458. Novembre- Décembre-Janvier 2020-2021. Disponible sur :
<https://new.societechimiquedefrance.fr/numero/les-polymeres-en-2020-chiffres-challenges-et-innovations-pour-une-economie-circulaire-p22-n456-457-458/>
10. *Certains plastiques biosourcés sont considérés comme des perturbateurs du recyclage*. INSA de Lyon - juillet 2022. Disponibles sur :
<https://www.insa-lyon.fr/en/news/certains-plastiques-biosources-sont-consideres-comme-des-perturbateurs-du-recyclage>
11. *Le projet BIOLOOP*. CNRS, juillet 2022. Disponible sur :
<https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/bioloop-laboratoire-de-nouveaux-polymeres-biosources-pour-une-economie-circulaire>
12. *Le Projet Tissium*. 2013. Disponible sur : <https://tissium.com>
13. *Une seconde vie pour le textile*. La nouvelle république des Pyrénées, décembre 2022. Disponible sur :
<https://www.nrpyrenees.fr/2022/12/08/une-seconde-vie-pour-le-textile-10854509.php>

14. *Phenix sport*. Disponible sur : <https://www.reseau-precipreci.org/initiative/h/phenix-sport-une-confection-ethique-et-responsable.html>
15. *Le projet Weturn*. Disponible sur : <https://weturn.eco>
16. *Secteur du textile, impact environnemental et réglementation*. Climate Seed. Disponible sur : <https://climateseed.com/fr/blog/secteur-du-textile-impact-environnemental-et-reglementation#:~:text=Le%20textile%3A%20un%20secteur%20à,au%20réchauffement%20de%20la%20planète.>
17. *Rapport de la WWF sur l'industrie de l'habillement*. Disponible sur : <https://www.wwf.ch/fr/nos-objectifs/rapport-du-wwf-sur-lindustrie-de-lhabillement-et-de-s-textiles>
18. *Veille Marché PHA. BIOPLAST*. Disponible sur : https://www.bioplast-poctefa.eu/images/resultats/Rapport_FR_BIOPLAST_veille_marche_PHA.pdf
19. *La recherche avance sur les propriétés du PEF, l'analogue biosourcé du PET*. Process Alimentaire. Disponible sur : <https://www.processalimentaire.com/emballage/la-recherche-avance-sur-les-proprietes-du-pef-l-analogue-biosource-du-pet#:~:text=Prometteur%2C%20et%20pour%20cause%20%3A%20les,%20détaille%2Dt%2Delle.>
20. *Les polymères biosourcés, vecteurs d'innovations et acteurs d'un développement durable*. Luc Avérous et Sylvain Caillol. Disponible sur : <https://hal.science/hal-03058563/document>
21. *Tout savoir sur le polymère biosourcé*. Techniques de l'ingénieur. Disponible sur : <https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/polymere-biosource>
22. *Polymères biosourcés, principaux enjeux et perspectives*. Luc Avérous, Sylvain Caillol et Henri Cramail. Disponible sur : <https://new.societechimiquedefrance.fr/wp-content/uploads/2019/12/2017-422-423-oct.-nov.-p68-averous-hd.pdf>

23. *A new era of global pollutants: Fighting an invisible enemy.* University of Sydney.

Disponible sur :

<https://www.sydney.edu.au/science/study/student-experience/a-new-era-of-global-pollutants.html>